

VĚDECKÝ VÝBOR FYTOSANITÁRNÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Klasifikace: Draft	<input type="checkbox"/> Pro vnitřní potřebu VVF
Oponovaný draft	<input type="checkbox"/> Pro vnitřní potřebu VVF
Finální dokument	<input type="checkbox"/> Pro oficiální použití
Deklasifikovaný dokument	<input checked="" type="checkbox"/> Pro veřejné použití

Název dokumentu:

STUDIE

Název studie:

Charakterizace alkaloidů a kanabinoidů v rostlinných produktech

Zpracovali: Prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc., Ing. Alena Nováková, Ing. Veronika Svobodová Ph.D., Ing. František Beneš, Ing. Jiří Hricko, doc. Ing. Milena Stránská, Ph.D.

Odborný garant: prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc.

Za Vědecký výbor fytosanitární a životního prostředí (VVF a ŽP) předkládá:

Ing. V. Stejskal, Ph.D. (předseda)

SOUHRN

Přírodní alkaloidy jsou toxické sekundární metabolity přirozeně se vyskytující v přibližně jedné pětině vyšších rostlin. Nejvýznamnějšími zdroji rostlinných alkaloidů potencionálně přenositelnými do potravin jsou plevelné rostliny rostoucí na polích, které mohou při sklizni kontaminovat cílové zemědělské komodity. Tato zpráva obsahuje rozdělení alkaloidů do jednotlivých skupin dle jejich základní chemické struktury a dle jejich výskytu v rostlinných čeledích a v potravinách. Pozornost je věnována také legislativě a moderním analytickým metodám užívaným pro jejich stanovení v různých biotických matricích. Uvedené případové studie jsou zaměřeny na výskyt alkaloidů v bezpečnostních potravinách a v doplňcích stravy, reprezentovaných bylinnými čaji, které, jak vyplývá z předchozího výzkumu prováděného na Ústavu analýzy potravin a výživy VŠCHT Praha, představují z hlediska výskytu alkaloidů vysoce rizikovou komoditu.

Kanabinoidy jsou řazeny mezi širokou skupinu biologicky aktivních látek, vyskytujících se v rostlinách rodu *Cannabis* (konopí seté (*Cannabis sativa*), konopí indické (*Cannabis indica*) a konopí rumištní (*Cannabis rudularis*)). V současné době nejznámějším a v potravinách nejlépe studovaným kanabinoidem je Δ^9 -*trans*-tetrahydrokanabinol (Δ^9 -THC), který vykazuje psychotropní účinek na lidský organismus a z tohoto důvodu je jeho obsah v potravinách a doplňcích stravy obsahující konopí legislativně regulován. Vypracovaná zpráva je zaměřena na rozdělení všech doposud známých kanabinoidů, jejich výskyt v rostlinných produktech, biosyntézu a degradaci, legislativu a analytické metody užívané pro jejich stanovení. Příkládané případové studie jsou cíleny na v současné době konzumenty často vyhledávané konopné oleje a tzv. CBD oleje (tj. konopný olej obohacený o kanabinoid kanabidiol, CBD), které jsou ceněny díky optimálnímu poměru omega-3 a omega-6 nenasycených mastných kyselin a v případě CBD olejů také pro zvýšený obsah CBD, kterému je přisuzována řada pozitivních účinků (zejména antioxidační, antispasmodické a protizánětlivé) na lidský organismus.

SUMMARY

Natural alkaloids are toxic secondary metabolites naturally occurring in approximately one-fifth of the higher plants. The most important sources of plant alkaloids potentially transferable to food are weed plants growing in fields that can contaminate target agricultural commodities at harvest. This report contains the distribution of alkaloids into individual groups according to their basic chemical structure and their occurrence in plants and foods. Attention is also paid to legislation and modern analytical methods used for their determination in various biotic matrices. The particular case studies are focused on the presence of alkaloids in gluten-free foods and in food supplements represented by herbal teas, which, according to the previous research conducted at the Department of Food Analysis and Nutrition of UCT Prague, represent a high risk commodity from the point of view of alkaloids occurrence.

Cannabinoids belong among the broad range of biologically active substances being present in Cannabis plants (*Cannabis sativa*, *Cannabis indica* and *Cannabis rudularis*). Currently, the most well-known and most commonly studied cannabinoid is D9-trans-tetrahydrocannabinol (Δ^9 -THC), which has a psychotropic effect on the human organism, and for this reason, its content in foods, including cannabis-based dietary supplements, is regulated. The report is focused on the distribution of all known cannabinoids, their occurrence in plant products, biosynthesis and degradation, legislation, and on the overview of the analytical methods used for their determination. The case studies are targeted at frequently targeted cannabis oils, and so-called CBD oils, containing the optimum ratio of omega-3 and omega-6 unsaturated fatty acids, and in the case of CBD oils, even an increased content of CBD, associated with a number of positive health effects (especially antioxidant, antispasmodic and anti-inflammatory) on the human organism.

OBSAH

1	ALKALOIDY	1
1.1	VÝSKYT ALKALOIDŮ V ROSTLINÁCH	1
1.1.1	<i>Pravé alkaloidy</i>	2
1.1.2	<i>Pseudoalkaloidy</i>	2
1.1.3	<i>Protoalkaloidy</i>	2
1.2	VÝZNAMNÉ SKUPINY ALKALOIDŮ	5
1.2.1	<i>Pyridinové a piperidinové alkaloidy</i>	5
1.2.2	<i>Pyrrrolizidinové alkaloidy</i>	9
1.2.3	<i>Tropanové alkaloidy</i>	12
1.2.4	<i>Chinolizidinové alkaloidy</i>	17
1.2.5	<i>Chinolinové alkaloidy</i>	18
1.2.6	<i>Kapsacinoidy</i>	19
1.2.7	<i>Purinové alkaloidy</i>	20
1.2.8	<i>Steroidní glykoalkaloidy</i>	21
1.2.9	<i>Ergotové alkaloidy</i>	24
1.3	LEGISLATIVNÍ REGULACE ALKALOIDŮ	26
1.3.1	<i>Pyrrrolizidinové alkaloidy</i>	26
1.3.2	<i>Tropanové alkaloidy</i>	26
1.3.3	<i>Ergotové alkaloidy</i>	27
1.4	ANALYTICKÉ METODY V ANALÝZE ALKALOIDŮ	27
1.4.1	<i>Metody založené na kapalinové a plynové chromatografii</i>	28
2	KANABINOIDY.....	33
2.1	VÝSKYT KANABINOIDŮ V ROSTLINÁCH	33
2.1.1	<i>Cannabis sativa</i>	34
2.1.2	<i>Cannabis indica</i>	34
2.1.3	<i>Cannabis ruderalis</i>	35
2.2	BIOSYNTÉZA A DEGRADACE KANABINOIDŮ	35
2.3	VÝZNAMNÉ SKUPINY KANABINOIDŮ	37
2.3.1	<i>Kanabinoidy typu kanabigerolu (CBG)</i>	39

2.3.2	<i>Kanabinoidy typu kanabichromenu (CBC)</i>	40
2.3.3	<i>Kanabinoidy typu kanabidiolu (CBD)</i>	42
2.3.4	<i>Thymylové typy fytoKANABINOIDŮ</i>	43
2.3.5	<i>Kanabinoidy typu hydroKANABINOLU</i>	45
2.3.6	<i>Kanabinoidy typu kanabicykloLU (CBL)</i>	51
2.3.7	<i>Kanabinoidy typu kanabielsoinu (CBE)</i>	53
2.3.8	<i>Kanabinoidy typu KANABINOLU (CBN)</i>	54
2.3.9	<i>8, 9-sekomethyl kanabidioly</i>	55
2.4	LEGISLATIVNÍ REGULACE KANABINOIDŮ.....	55
2.5	ANALYTICKÉ METODY V ANALÝZE KANABINOIDŮ	56
2.5.1	<i>Metody založené na plynové chromatografii</i>	56
2.5.2	<i>Metody založené na kapalinové chromatografii</i>	61
3	PŘÍPADOVÉ STUDIE ZAMĚŘENÉ NA ALKALOIDY	65
3.1	VÝSKYT ROSTLINNÝCH ALKALOIDŮ V BYLINNÝCH ČAJÍCH	65
3.2	VÝSKYT ROSTLINNÝCH ALKALOIDŮ V BEZLEPKOVÝCH VÝROBCÍCH	70
4	PŘÍPADOVÉ STUDIE ZAMĚŘENÉ NA KANABINOIDY	73
4.1	STANOVENÍ KANABINOIDŮ V KONOPNÝCH OLEJÍCH.....	74
4.2	STANOVENÍ KANABINOIDŮ V CBD OLEJÍCH	81
5	LITERATURA	96
6	SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK	102

1 ALKALOIDY

Alkaloidy jsou přírodní organické dusíkaté látky obvykle rostlinného původu a zásaditého charakteru. Tyto látky se vzácně vyskytují v nižších rostlinách, zejména řasách a sinicích (glenodin, anatoxin) a houbách (ergotamin, ergometrin), nejčastěji jsou však zastoupeny ve vyšších dvouděložných rostlinách. Odhaduje se, že jsou přítomny u 10 až 20 % všech rostlin [1; 2; 8; 9]. Dusíkové atomy (jeden či více) vyskytující se v molekule alkaloidů jsou obvykle zabudovány do heterocyklického kruhu. V dnešní době je známo více než 10 000 sloučenin různých struktur alkaloidů [2; 8; 10].

1.1 Výskyt alkaloidů v rostlinách

Jak již bylo zmíněno, alkaloidy se vyskytují především ve vyšších rostlinách. Jejich výskyt byl prokázán také v kaprad'orostech, a to v plavuních a přesličkách. Za hlavní zdroj alkaloidů se považují hlavně dvouděložné rostliny [2]. Obecně platí, že alkaloidy s jednodušší chemickou strukturou jsou v přírodě více rozšířeny než alkaloidy se složitou strukturou. Například nikotin patří do skupiny s jednodušší strukturou a nachází se v mnoha různých druzích rostlin čeledi přesličkovitých (*Equisetaceae*), lilkovitých (*Solanaceae*) a plavuňovitých (*Lycopodiaceae*). Zatímco strychnin najdeme pouze v rostlinách rodu kulčiba (*Strychnos*) [2]

.V rostlině se tvoří alkaloidy z největší části ve zcela mladých buňkách, uloženy ovšem mohou být v různých částech celé byliny. Jejich vznik a množství tvorby je ovlivněn řadou zevních podmínek, jako je např. kvalita půdy, množství dusíkatých látek, pH půdy, světlo apod. Je tedy známo, že tatáž rostlina pěstovaná v různých světadílech nemusí mít shodný obsah alkaloidů. Doposud se přesně neví, jaký význam mají jednotlivé alkaloidy pro rostlinný organismus, předpokládá se, že podobně jako jiné sekundární metabolity, poskytují rostlině chemickou obranu. Řada alkaloidů má důležité využití ve farmakologii, některé však vykazují vážné toxické účinky. Jejich výskyt v potravinách představuje potenciální riziko pro spotřebitele a může mít negativní vliv na zdraví lidí i zvířat. [2;11] V rostlině se obvykle objevuje minimálně jeden dominantně zastoupený alkaloid doprovázen minoritními, které mají stejnou základní strukturu, ale liší se například v pozici hydroxylových a methylových skupin, počtem a polohou dvojných vazeb nebo různými substituenty. [2]

Klasifikace alkaloidů

V současné době se odhaduje, že existuje přes 10 000 různých alkaloidů. Proto byla zavedena kritéria, která napomáhají alkaloidy klasifikovat. Klasifikují se z pohledu biogeneze, chemicko-fyzikálních vlastností a biologického původu. [12]

Podle struktury dělíme alkaloidy do tří hlavních základních skupin [1]:

- pravé alkaloidy
- pseudoalkaloidy
- protoalkaloidy

1.1.1 Pravé alkaloidy

Jde o dusíkaté heterocyklické báze odvozené od aminokyselin. Mezi výchozí prekurzory biosyntézy pravých alkaloidů patří šest aminokyselin - ornitin, tyrosin, tryptofan, lysin, histidin a arginin. Pravé alkaloidy mají mnoho fyziologických účinků a jsou často velmi toxické pro lidský organismus i živočichy. [1; 2]

1.1.2 Pseudoalkaloidy

Jedná se o dusíkaté heterocyklické báze. Na rozdíl od pravých alkaloidů jejich biosyntéza nevychází z aminokyselin, ale jejich prekurzory jsou terpenoidy nebo puriny. Dusík je do heterocyklické struktury při biosyntéze vnášen až jako poslední atom pomocí transaminace. Jedná se o méně toxickou skupinu alkaloidů. [1; 2]

1.1.3 Protoalkaloidy

Struktura protoalkaloidů není heterocyklická, ale atom dusíku popřípadě více atomů dusíku jsou zabudovány do alifatického řetězce. Jejich prekurzorem jsou jako u pravých alkaloidů aminokyseliny. [1; 10]

Klasifikaci alkaloidů odvozených od různých aminokyselin shrnuje přehledně **Tabulka 1. Tabulka 2** uvádí alkaloidy ve vybraných rostlinách.

Tabulka 1: Klasifikace pravých alkaloidů a pseudoalkaloidů odvozených od příslušných aminokyselin [13]

Prekurzor	Chemická skupina alkaloidů	Chemická struktura základního skeletu	Příklady alkaloidů
L-ornitin a antranilát	chinazolinové alkaloidy		vasicin, vasicinol
L-lysin	chinolizidinové alkaloidy		lupanin, spartein, lupinin
	piperidinové alkaloidy		koniin, piperin, piperanin
histidin	imidazolové alkaloidy		pilocarpin, alchorein, pilosin
L-tryptofan	indolové alkaloidy		serotonin, tryptamin
	chinolinové alkaloidy		chinin, chinolin, ruban
L-tyrosin	isochinolinové alkaloidy		morfin, berberin, papaverin
aspartát, glycin a glutamát	purinové alkaloidy		kofein, theobromin, theofyllin
aspartát a ornitin	pyridinové alkaloidy		nikotin, nornikotin, anabasin
	pyrrolidinové alkaloidy		muskarin, hygrin, achillein
L-ornitin a valin	pyrrolizidinové alkaloidy		senecionin, echimidin, retronecin
L-ornitin a arginin	tropanové alkaloidy		kokain, skopolamin, atropin

Tabulka 2: Přehled významných alkaloidů ve vybraných rostlinách [1]

Strukturní typy podle základního skeletu	Prekurzory	Výskyt v rostlinném materiálu	Příklady
Pravé alkaloidy			
pyridinové alkaloidy	arginin, lysin, ornitin, kyselina nikotinová	alkaloidy tabáku	nikotin, nornikotin, anatabin, anabasin
piperidinové alkaloidy	lysin, fenylalanin	alkaloidy pepře	piperin
pyrrolizidinové alkaloidy	arginin, isoleucin, leucin, ornitin, valin, threonin	alkaloidy starčeku (seneciové)	senecionin
chinolizidinové alkaloidy	lysin	alkaloidy lupiny	lupamin, lupinin, spartein
chinolinové alkaloidy	tryptofan, kys. mevalonová	alkaloidy chinovníku	chinin, chinidin, cinchonidin, cinchonin
Protoalkaloidy			
kapsacinoidy (vanillylamidy)	leucin, fenylalanin, valin, malonyl-Coa	alkaloidy papriky	kapsaicin, nordihydrokapsaicin, homodihydrokapsaicin
Pseudoalkaloidy			
purinové alkaloidy	puriny	alkaloidy kávy, čaje, kaka	kofein, theobromin, teofylin
steroidní (terpenoidní) glykoalkaloidy	kys. mevalonová	glykoalkaloidy brambor, rajčat	solanin, tomatin

1.2 Významné skupiny alkaloidů

1.2.1 Pyridinové a piperidinové alkaloidy

Hlavní základ struktury této skupiny alkaloidů tvoří pyridin a jeho redukovaný produkt piperidin. Při biosyntéze hraje významnou roli kyselina nikotinová, která u živočichů a hub vzniká přeměnou kyseliny 3-hydroxyanthranilové a u bakterií a vyšších rostlin vzniká z glycerinaldehyd-3-fosfátu a kyseliny asparagové. [2]

Reakcí kyseliny nikotinové s ornitinem vzniká nikotin (**Obrázek 1**) a reakcí kyseliny nikotinové s lysinem vzniká anabasin (**Obrázek 2**). [2]

Obrázek 1: Biosyntéza nikotinu (pyridinových alkaloidů) [14]

Obrázek 2: Biosyntéza anabasinu (piperidinových alkaloidů) [2]

Existují další možnosti syntézy piperidinového a pyridinového kruhu, kde se nevyskytuje kyselina nikotinová:

- Zacyklení aminokyseliny lysinu, které je provázeno deaminací popřípadě dekarboxylací.
- Budování z acetátových zbytků, kde se dusík vkládá pomocí transaminačních reakcí, za vzniku koniinu (**Obrázek 3**). [2]

Obrázek 3: Strukturální vzorec koniinu [2]

- **Piperin**

Piperin (**Obrázek 4**) je nejznámější piperidinový alkaloid, který se vyskytuje v pepřovníku černém (*Piper nigrum*). Maximální obsah piperinu v plodech pepřovníku je těsně před jejich plnou zralostí. V potravinářství se vyskytují čtyři druhy pepře, a to černý, bílý, zelený a červený. Nejvyšší obsah piperinu nalezneme v zeleném pepři, proto se získává z plodů před dozráním. Podobně je tomu u černého pepře, který vzniká fermentací zelených semen pepřovníku. Podstatně menší množství piperinu se nachází v bílém pepři, který se získává z uzrálých červených semen pepřovníku. Obsah piperinu v pepři, který může být ovlivněn i zemí původu, je okolo 3 - 8 %. V cejlonském pepři může být obsah piperinu 7 – 15 %. Na rozdíl v indickém nebo malajském pepři je obsah piperinu dvakrát až šestkrát menší. Při větším množství může poškodit tkáň jazyka, snížit krevní tlak a rychlost dýchání. [1]

V **Tabulce 3** je porovnán obsah piperinu ve čtyřech značkách výrobků pepře. [15]

Obrázek 4: Strukturální vzorec piperinu [1]

Tabulka 3: Obsah piperinu ve vybraných výrobcích pepře černého [15]

Značka černého pepře (původ)	Koncentrace (mg/kg)
Albertson's (USA)	116 807 ± 1338
McCormick (USA)	105 158 ± 1245
Daesaug (Korea)	107 727 ± 594
Ottogi (Korea)	101 724 ± 1005

- **Nikotin**

Jedním z nejvýznamnějších pyridinových alkaloidů je nikotin (**Obrázek 5**). Jedná se o těkavou olejovitou kapalinu, která postupně žloutne a hnědne na vzduchu. Majoritně se nachází v tabáku virginském (*Nicotiana tabacum*) z čeledi *Solanaceae* v rozmezí 2 – 8 %. V malém množství se nikotin nachází také v bramborách, rajčatech, lilku vejcoplodém a houbách. Nikotin je syntetizován v kořenech rostliny tabáku a následně transportován do listů, které se zpracovávají do kuřáckých výrobků. Množství nikotinu mírně klesá s posklizňovými úpravami. Vedlejšími alkaloidy v tabáku vedle hlavního nikotinu jsou nornikotin, anatabin a anabasin. Nikotin patří mezi psychoaktivní látky s vysokou návykovostí. Zvyšuje krevní tlak, potlačuje chuť k jídlu, zlepšuje myšlení a pozornost, zvyšuje produkci potu, zužuje cévy, zrychluje činnost srdce a zasahuje do činnosti žláz s vnitřní sekrecí a nervového systému. [1; 2; 10; 16]

Obrázek 5: Strukturní vzorec nikotinu [1]

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (European Food Safety Authority – EFSA) stanovila akutní referenční dávku (ARfD) 0,0008 mg/kg tělesné hmotnosti, která vychází z nejnižší sledované dávky 0,0035 mg/kg tělesné hmotnosti, při které byly sledovány

nepříznivé účinky (LOAEL). EFSA stanovila také přijatelný denní příjem (ADI) nikotinu na 0,0008 mg/kg tělesné hmotnosti, což je stejná hodnota jako pro akutní referenční dávku. [16]

1.2.2 Pyrrolizidinové alkaloidy

Řadí se mezi jedny z nejtoxičtějších rostlinných alkaloidů. Je známo více než 600 různých struktur pyrrolizidinových alkaloidů, odhaduje se, že se nalézají přibližně u 3 % kvetoucích rostlin po celém světě. Největší a nejčastější výskyt těchto alkaloidů byl zaznamenán v rostlinách čeledi hvězdnicovitých (*Asteraceae*), brutnákovitých (*Boraginaceae*), bobovitých (*Fabaceae*), vstavačovitých (*Orchidaceae*) a toješťovitých (*Apocynaceae*). Obsah pyrrolizidinových alkaloidů v rostlině závisí na mnoha faktorech, jsou jimi např. doba sklizně, doba skladování, druh rostliny či její část. Obsah alkaloidů se může pohybovat v rozmezí od stopových množství až po 19 % v sušině. Častěji se v rostlinách vyskytuje současně pět a více různých pyrrolizidinových alkaloidů. [17; 18; 19]

Základní skelet těchto alkaloidů tvoří neciny (**Obrázek 6**), které se skládají ze dvou pětičlenných kruhů sdílející atom dusíku, které bývají většinou substituovány hydroxymethylenovou skupinou na uhlíku v poloze C1 a hydroxylovou skupinou v poloze C7. Deriváty necinu mohou být nasycené nebo nenasycené látky s dvojnou vazbou v poloze C1. Nejvýznamnějšími zástupci této skupiny jsou senecionin, riddellin, echimidin a lycopsamin (**Obrázek 7**). [1; 18]

Obrázek 6: Obecný strukturní vzorec necinu [18]

Obrázek 7: Strukturální vzorce nejvýznamnějších pyrrolizidinových alkaloidů [18]

Necinové báze podléhají esterifikaci necinovými kyselinami za vzniku esterů. Mohou vznikat tři druhy esterů, a to monoestery, diestery a makrocyklické estery. Největší toxicitu mají makrocyklické estery a naopak nejméně toxické jsou monoestery. [20] V kořenech rostlin se syntetizují ve formě N-oxidů, a poté dochází k transportu lýkovou částí cévních svazků do nadzemních částí rostlin, kde jsou shromažďovány a skladovány ve vakuolách. [10]

N-oxidy jsou nestabilní a netoxické ve střevech obratlovců. Díky rozpustnosti v tucích se však pasivně transportují přes buněčné membrány do jater, kde jsou oxidovány a dále hydrolyzovány na pyrrolový derivát silně elektrofilního charakteru. Vzniklý pyrrolový derivát vytváří kovalentní spojení s makromolekulami obsahující proteiny, DNA a RNA, což vede ke karcinogenitě, mutagenitě a hepatotoxicitě. Ukázalo se také, že pyrrolizidinové alkaloidy s dvojnou vazbou na C1 jsou genotoxické na rozdíl od nasycených pyrrolizidinových alkaloidů. [10; 20]

N-oxidy jsou snadno izolovatelné z rostlin a lehce přecházejí do výluhu čajů nebo kontaminují obiloviny. Rostlina, která dobře roste s pšenicí je otočník evropský (*Heliotropium*

europaeum). Při sklizni může dojít ke smíchání, společnému semletí a tím ke kontaminaci potravinářských produktů, především mouk. Pyrrolizidinové alkaloidy obsahují i rostliny, které slouží jako krmivo pro hospodářská zvířata a způsobují tak jejich intoxikaci. Mléko produkované těmito býložravci může být kontaminováno. Stejně tak se mohou tyto alkaloidy dostat do vajíček přes slepice a do medu od včel. [1; 10; 18] Mezi charakteristické příznaky toxikóz patří zvětšení jaterních buněk, fibróza jater a následné zhoršení jejich funkce, které způsobí sníženou koncentraci albuminu v krvi, žloutenku nebo cirhózu jater. [1]

V roce 2014 byla provedena analýza čajů z maloobchodního trhu v Berlíně. Bylo analyzováno 274 vzorků. Soubor zahrnoval černé, zelené, Rooibos, melissa, mátové, fenyklové, kopřivové a bylinné čaje. Vzorky byly zkoumány na celkové množství pyrrolizidinových alkaloidů (součet 17 individuálních PA). Ve všech vzorcích čajů melissa a rooibos byly detekovány PA. Maximální koncentrace PA 5647 $\mu\text{g}/\text{kg}$ byla stanovena v čaji rooibos. Přehled dalších koncentrací PA je v **Tabulce 4**. [21]

Tabulka 4: Hladiny PA v různých typech čajů [21]

Typ čaje	Maximální koncentrace PA ($\mu\text{g}/\text{kg}$)
fenyklový	905,3
bylinný	1 469,8
mátový	766,1
kopřivový	1 143,7
heřmánkový	3 428,8
melissa	2 578,2
černý	1 702,2
zelený	697,5
rooibos	5 647

Panel EFSA hodnotící kontaminanty v potravním řetězci (EFSA Panel on Contaminants in the Food Chain, CONTAM Panel) vydal vědecké stanovisko a pro pyrrolizidinové alkaloidy stanovil BMDL₁₀ (*benchmark dose lower confidence limit*), vyjadřující dávku odpovídající konkrétní nepříznivé změně v organismu ve srovnání s neexponovaným organismem na 70 $\mu\text{g}\cdot\text{kg}^{-1}$ tělesné váhy/den [35]. BMDL vyjadřuje vztah mezi dávkou a výsledkem toxikologických studií na pokusných zvířatech či výsledky retrospektivních epidemiologických studií, čímž charakterizuje a kvantifikuje potenciální rizika spojené s konzumací pyrrolizidinových alkaloidů v potravinách [35].

1.2.3 Tropanové alkaloidy

Existuje přes 200 různých sloučenin tropanových alkaloidů. Širokou škálu jich obsahuje čeleď lilkovitých (*Solanaceae*). Další výskyt je v rostlinách čeledi brukvovitých (*Brassicaceae*), svlačcovitých (*Convolvulaceae*), pryšcovitých (*Euphorbiaceae*), proteovitých (*Proteaceae*) a rudodřevitých (*Erythroxylaceae*). Nacházejí se v různých hladinách ve všech částech rostliny a k jejich syntéze dochází v kořenech rostlin. Postupně jsou pak transportovány do nadzemních částí rostliny. [5]

Prekurzorem biosyntézy tropanových alkaloidů je aminokyselina ornitin, která je dále dekarboxylována na putrescin. Následuje methylace jednoho z dusíků za vzniku N-methylputrescinu. Poté se vytváří pyrrolidinový kruh za vzniku tropinonu, a následně tropinu. Různé tropanové alkaloidy následně vznikají esterifikací tropinu s organickými kyselinami. Biosyntéza tropinu a následná esterifikace na atropin a skopolamin je shrnuta na **Obrázku 8**. [2; 5]

Obrázek 8: Biosyntéza tropanových alkaloidů [5]

Tropanové alkaloidy jsou termostabilní sloučeniny, odolné vůči tepelnému zpracování. Mezi nejznámější zástupce tropanových alkaloidů patří (-)-skopolamin (známý pod názvem skopolamin) a (-)-hyoscyamin (známý pod názvem atropin). Atropin je však ve skutečnosti racemická směs (-)-hyoscyaminu a (+)-hyoscyaminu, přičemž pouze (-)-enantiomer hyoscyaminu vykazuje anticholinergické účinky. Při syntéze tropanových alkaloidů v rostlinách vznikají pouze (-)-enantiomery, tj. (-)-hyoscyamin a (-)-skopolamin. [5]

- **Atropin**

Atropin (**Obrázek 9**) patří mezi nervové jedy. Letální dávka pro člověka je okolo 100 mg. Toxicita atropinu se projevuje zrychleným tepem a dechem, zarudlým obličejem, rozšířením zornic, potížemi při polykání, sníženou střevní peristaltikou až zácpou. Centrálními účinky jsou neklid, časté střídání nálad od veselosti po smutek, zmatenost a dokonce i zuřivost. Obecně jde o podobné účinky jako při otravě alkoholem. Benzatropin se využívá na potlačení příznaků Parkinsonovy choroby. [22; 23; 24]

Obrázek 9: Strukturní vzorec atropinu [5]

- **Skopolamin**

Skopolamin (**Obrázek 10**) je významný pro jeho narkotický účinek na CNS. Obecně je toxičtější než atropin, ale chemickou strukturou jsou si blízce příbuzní. Skopolamin působí silněji než atropin na sekreci slin, ale zase méně na tepovou frekvenci a funkci břišních orgánů. [23; 25]

Obrázek 10: Strukturální vzorec skopolaminu [5]

1.2.3.1 Výskyt tropanových alkaloidů v krmivech a potravinách

Nejčastější kontaminace krmiv bývá durmanem obecným (*Datura stramonium*) a durmanem hrozivým (*Datura ferox*). Tropanové alkaloidy se přirozeně objevují v rostlinách čeledi brukvovitých (*Brassicaceae*), svlačcovitých (*Convolvulaceae*), lilkovitých (*Solanaceae*) a proteovitých (*Proteaceae*), a to konkrétně v brukvi zelné *Brassica oleraceae*), povijnici batátové (*Ipomoea batatas*) a povijnici vodní (*Ipomoea aquatica*) využívané běžně jako potraviny. [5]

Krmiva a potraviny se nejčastěji kontaminují částmi rostlin (většinou semeny) obsahující tropanové alkaloidy. Kontaminace pochází většinou ze semen durmanu obecného (*Datura stramonium*). Další semena, která se dostávají nežádaně do krmiv či potravin, pocházejí z rulíku zlomocného (*Atropa belladonna*) nebo blínu černého (*Hyoscyamus niger*).

Panel CONTAM EFSA stanovil skupinovou akutní referenční dávku (ARfD) ve výši 0,016 $\mu\text{g}/\text{kg}$ tělesné hmotnosti (TH) vyjádřenou jako sumu (-)-hyoscyaminu a (-)-skopolaminu, za předpokladu rovnocenné účinnosti. CONTAM panel dospěl k závěru, že dietární expozice batolat, které mají ve srovnání s dospělými mnohem nižší tělesnou hmotnost, by mohla významně překročit skupinovou ARfD. Proto doporučila Evropské komisi stanovit maximální limit pro (-)-hyoscyamin a (-)-skopolamin v obilných příkrmech pro kojence a malé děti obsahujících proso, čirok, pohanku nebo produkty z nich odvozené (viz dále v kapitole 1.2 Legislativní regulace alkaloidů) [38].

Hladiny tropanových alkaloidů ((-)-hyoscyamin, (-)-skopolamin) jsou odlišné pro různé části rostlin a záleží také na čeledi (**Tabulka 5**). [5]

Tabulka 5: Hladiny (-)-hyoscyaminu a (-)-skopolaminu v různých částech rostlin čeledi *Datura*, *Atropa* a *Hyoscyamus*. [5]

Čeď (země sběru)	Část rostliny	Koncentrace (mg/kg)	
		(-)-Hyoscyamin	(-)-Skopolamin
<i>Datura stramonium</i> (Maďarsko)	stonek	360 – 5 910	20 – 3 320
	listy	430 – 4 710	130 – 1790
	květy	1690 - 3970	1360 - 2740
<i>Datura stramonium</i> (Italy)	kořeny	n. d. – 121	n. d. – 14
	stonek	1 – 915	n. d. – 129
	listy	134 – 831	16 – 73
	květy	270 – 299	66 – 106
	semena	170 - 387	12 - 89
<i>Datura innoxia</i> (Maďarsko)	listy	20 – 60	940 – 4 350
	stonek	400	1 950
	květy	30	3 940
<i>Atropa belladonna</i> (Evropa)	kořeny	500 – 3 700	n. d. – 900
	listy	500 – 4 900	n. d. – 500
	semena	1 200 – 6 900	n. d. - 500
<i>Atropa belladonna</i> (Německo)	kořeny	5 290	51
	listy	2 500 – 5 200	20 - 280
<i>Atropa beatica</i> (Španělsko)	kořeny	1 000 – 10 000	600
	listy	3 000	400
<i>Hyoscyamus niger</i> (Maďarsko)	semena	140	430
<i>Hyoscyamus niger</i> (Írán)	stonek	170	530
	listy	440	605
	květy	945	1 295
	semena	1 100	1 890
<i>Hyoscyamus reticulatus</i> (Írán)	kořeny	189	97
	stonek	520 – 1 080	385 – 690
	listy	965 – 1 215	585 – 810
	květy	870	435
	semena	1 170 – 1 915	755 – 1 645

Poznámka: n. d. – nebyl detekován

Tropanové alkaloidy byly nalezeny v mnoha potravinářských produktech, a to v bylinných čajích, konzervovaných fazolkách, pohankové mouce, prosu nebo v medu. Tropanové alkaloidy byly nalezeny i v sušenkách, chlebu, kaších nebo těstovinách díky

kontaminované vstupní surovině, pohance. Tak se mohou dostat do spousty dalších potravinových produktů. V krmivech se nejčastěji tropanové alkaloidy vyskytují ve slunečnicových semenech, kterými se krmí ptactvo, a v červeném prosu, kterými se krmí chovná zvířata. [5] Řada toxikóz tropanovými alkaloidy pochází z obilných zrn, olejnin a kukuřice, které jsou kontaminované jedovatým plevem. V dnešní době lze tento plevel odstranit pomocí dostupných herbicidů. [5]

V roce 2016 provedla EFSA rozsáhlou studii o výskytu tropanových alkaloidů v potravinách z různých geografických oblastí po celé Evropě. Vzorky byly odebírány v období od června 2015 do srpna 2016 a to v devíti zemích (Česká republika, Francie, Německo, Maďarsko, Itálie, Nizozemsko, Polsko, Španělsko a Velká Británie). Jednalo se o vzorky mouky (pohanka, proso), cereální potraviny pro děti, snídaňové cereálie, sušenky, chléb, bylinné čaje, těstoviny a luštěniny. Jeden a více tropanových alkaloidů bylo identifikováno ve 21,3 % vzorků mouk, ve 20 % vzorků potravin pro malé děti ve věku 6-36 měsíců, v 6,8 % vzorků snídaňových cereáliích, v 14,6 % vzorků sušenek a pečiva, v 15,8 % vzorcích chleba, v žádném vzorku těstovin, v 70,2 % vzorcích sušiny bylinných čajů a ve 26,2 % všech vzorků luštěnin. [7]

V únoru 2016 Statní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) upozornila spotřebitele na výskyt nebezpečných tropanových alkaloidů v potravinách, které obsahují čirok. Jednalo se o produkty výrobce Adveni Medical s.r.o. **Tabulka 6** shrnuje hladiny atropinu a skopolaminu vyskytující se ve všech závadných produktech. [26]

Tabulka 6: Hladiny atropinu a skopolaminu v produktech značky Adveni Medical s.r.o. – hlášení SZPI v roce 2016 [26]

Označení produktu	Koncentrace (µg/kg)	
	Atropin	Skopolamin
Adveni, BAKE-A-CAKE, Bezlepková směs (nejen) na sladké pečení, 750 g	180	36
Adveni bezlepkový everyday chléb s čirokovou dýní, 500 g	130	27
Adveni kaše s čirokem, jablkem a skořicí, 300 g	510	82
Adveni kaše s čirokem, kokosem a kardamomem, 55 g	110	23

Adveni kaše s čirokem, 300 g	1300	230
Adveni kaše s čirokem, hruškou a zázvorem, 300 g	940	180
Adveni čirokové zrno, 250 g	240	33
Adveni instantní kaše čirokovo-kokosová	630	120
Adveni kaše s čirokem a kokosem	1700	300

1.2.4 Chinolizidinové alkaloidy

Známé také jako lupininové alkaloidy. Jsou odvozené od lysinu a tvořeny bicyklickým heterocyklem chinolizidinem (**Obrázek 11**). [1]

Obrázek 11: Strukturní vzorec chinolizidinu [1]

Většina chinolizidinových alkaloidů pochází z rodu *Lupinus* (lupina) a jedná se o bicyklické, tricyklické a tetracyklické sloučeniny. Nejznámější lupinovými alkaloidy jsou lupinin, lupinidin (spartein) a lupanin (**Obrázek 12**). Mezi nejtoxičtější lupininové alkaloidy patří lupanin a spartein. [1]

Obrázek 12: Strukturní vzorce nejznámějších lupinových alkaloidů [1]

Největší množství lupinových alkaloidů se nachází v semenech rostlin. Nejvýznamnějším zdrojem lupinových alkaloidů jsou lupina mnoholistá (*Lupinus polyphyllus*), lupina bílá (*Lupinus albus*) a lupina žlutá (*Lupinus luteus*). Lupinové alkaloidy patří mezi poměrně stabilní sloučeniny, proto se jejich obsah nemění při zpracování a skladování. Snížení obsahu těchto alkaloidů a zároveň i odstranění jejich hořké chuti se provádí máčením nebo vařením ve vodě. Konzumace většího množství lupinových alkaloidů způsobuje vážné zdravotní poruchy, které se projevují zvracením, zhoršeným dýcháním, pocením, postupující slabostí, poruchami vidění, poruchami srdečního rytmu a může dojít i k smrti za plného vědomí. [1] V posledním desetiletí se rozšířilo začlenění lupinových ingrediencí do potravinářských výrobků (pekárenských, mléčných a masných). Tím roste riziko výskytu chinolizidinových alkaloidů v potravním řetězci. **Tabulka 7** ukazuje výsledky analýzy vybraných potravin. [27].

Tabulka 7: Hladiny chinolizidinových alkaloidů v potravinářských výrobcích [27]

Vzorky potravin	Koncentrace chinolizidinových alkaloidů (mg/kg)
lupinový nápoj	20,7
sušenka A	50,4
sušenka B	83,9
tofu	24,7
lupinové těstoviny	2,7

1.2.5 Chinolinové alkaloidy

Chinolinové alkaloidy jsou také nazývané terpenoidní indolové alkaloidy. Jde o alkaloidy odvozené od chinolinu (**Obrázek 13**). Mezi nejznámější zástupce této skupiny patří chinin, akronycin, arborinin, kalykanthin a kamptothecin. Nacházejí se v rostlinách čeledi toješťovitých (*Apocynaceae*), kulčibovitých (*Loganiaceae*), mořenovitých (*Rubiaceae*) a tupelovitých (*Nyssaceae*). [1; 10]

Obrázek 13: Strukturní vzorec chinolinu [1]

Biogeneze chinolinových alkaloidů pochází z tryptofanu a obecně nejsou moc rozšířeny v přírodě. Některé jsou dnes využívány pro medicínské účely a jsou významnými léčivy. [10]

- **Chinin**

Nejvýznamnějším chinolinovým alkaloidem je chinin (**Obrázek 14**), který se nachází v kůře chinovníku lékařského (*Cinchona officinalis*). Využívá se jako lék při akutní malárii a je také součástí některých antikoncepčních prostředků. Může vyvolat předčasný porod, a proto by těhotné ženy neměli pít nealkoholické nápoje obsahující chinin, který se do nich přidává kvůli jeho hořké chuti. Dále tvoří hořkou chuť i alkoholických nápojů. Rozkládá se přímým slunečním zářením, proto se tyto nápoje většinou uchovávají v tmavých lahvích, které zabraňují jeho rozkladu a případné ztrátě hořké chuti. Intoxikace se projevuje nevolností, zvracením, závratěmi, dvojitým viděním, sluchovými poruchami a dezorientací. [1; 10]

Obrázek 14: Strukturní vzorec chininu [1]

1.2.6 Kapsacinoidy

Kapsacinoidy, skupina látek řazených mezi protoalkaloidy, jsou deriváty vanillylaminu (**Obrázek 15**) vyskytující se v chilli papričkách (*Capsicum*). Hlavními zástupci kapsacinoidů jsou kapsaicin a dihydrokapsaicin, které jsou doprovázeny minoritními alkaloidy nordihydrokapsaicin, nordihydrokapsaicin II, homodihydrokapsaicin, homodihydrokapsaicin II, homokapsaicin, homokapsaicin II a nepálivý kapsaicinol. [1]

Obrázek 15: Strukturální vzorec vanillylaminu [1]

Obsah kapaicoidů se liší v závislosti na odrůdě, stáří či zralosti rostliny. Dále, na typu půdy nebo ročním období. Nejvyšší obsah alkaloidů je před sklizní. Různým technologickým zpracováním dochází ke změnám hladin kapaicoidů. V lidském těle stimulují peristaltiku střev a tvorbu žaludečních šťáv. Při vysokých koncentracích může mít i mutagenní účinky. Pálivost kapaicinu snižuje bolest, protože působí na nervové buňky, které ji způsobují. [1]

- **Kapsaicin**

Kapsaicin (**Obrázek 16**) je hlavní složkou různých červených pálivých paprik a chilli papriček, jako je paprika roční (*Capsicum annuum*) nebo paprika křovitá (*Capsicum frutescens*). Nadměrné požití kapaicinů může způsobit popáleniny jazyka. Jeho biologické účinky jsou zvyšování tělesné teploty a zrychlení srdečního tepu. [28]

Obrázek 16: Strukturální vzorec kapaicinu [1]

1.2.7 Purinové alkaloidy

S purinovými alkaloidy se v potravinářském průmyslu setkáme nejčastěji. Jsou odvozené od purinu (**Obrázek 17**). Mezi nejrozšířenější a nejznámější purinový alkaloid

patří kofein, který se nachází v semenech, listech a ovoci ve více než šedesáti druhů rostlin. Dalšími purinovými alkaloidy jsou theobromin, theofyllin, paraxanthin a heteroxanthin. [1]

Obrázek 17: Strukturální vzorec purinu [1]

- **Kofein**

Největší výskyt kofeinu (**Obrázek 18**) je v kávovníku arabském (*Coffea arabica*). Kofein se nachází hlavně v kávě, kakaových bobech a čajích. Je přidáván do potravin a potravinových doplňků na hubnutí a pro sportovce. Dále do kolových nealkoholických a energetických nápojů. Obsah kofeinu v kávě je okolo 1 – 2 %, uvažujeme-li jeden šálek o 7 g kávy a cca 100 ml vody. V černém čaji je obsah kofeinu vyšší a to okolo 2 – 4 %. V malých denních dávkách působí kofein na centrální nervový systém a patří mezi močopudné látky. Dále potlačuje únavu a ospalost, zvyšuje aktivitu, evokuje pocit spokojenosti a zrychluje myšlení. Ve vysokých dávkách má až euforický účinek a může vyvolat i závislost. [1; 29; 30]

Obrázek 18: Strukturální vzorec kofeinu [1]

1.2.8 Steroidní glykoalkaloidy

Základem struktury glykoalkaloidů je cholestan (**Obrázek 19**), který se skládá ze tří kondenzovaných šestičlenných kruhů a jednoho pětičlenného kruhu. Nacházejí se v rostlinách čeledi lilkovitých (*Solanaceae*), liliovitých (*Liliaceae*) a klejichovitých (*Asclepiadaceae*). Potravinářský význam mají pouze rostliny čeledi lilkovitých a to především lilek brambor (*Solanum tuberosum*), lilek vejčoplodý (*Solanum melongena*) známý také jako

baklažán a rajče jedlé (*Solanum lycopersicum*). Dávka větší než 2 mg/kg tělesné hmotnosti způsobuje toxické účinky, které se projevují trávicími potížemi, nevolností, zvracením, žaludečními křečemi a neurologickými poruchami jako je nespavost a nesoustředěnost. [1; 31]

Obrázek 19: Strukturální vzorec cholestanu [1]

- **Glykoalkaloidy brambor**

Hlavními alkaloidy brambor jsou α -solanin (**Obrázek 20**) a α -chakonin (**Obrázek 21**), které se dříve uváděly pod společným názvem solanin. Tvoří přibližně 95 % celkových glykoalkaloidů brambor. Alkaloidy α -solanin a α -chakonin se od sebe liší pouze ve složení glykosidu. V α -solaninu je navázán cukr β -salatriosa a v α -chakoninu je cukr β -chakotriosa. [1; 32]

Obrázek 20: Strukturální vzorec α -solanin [1]

Obrázek 21: Strukturní vzorec α -chakonin [1]

Glykoalkaloidy se nacházejí ve všech částech rostliny (

Tabulka 8). Největší množství α -solaninu se nachází u brambor v květech a klíčcích. Glykoalkaloidy jsou termostabilní látky, proto se jejich množství nemění vařením, pečením nebo smažením. α -solanin proniká i pod slupku, tudíž i v loupaných bramborách se nachází malé množství tohoto alkaloidu. U brambor pečených ve slupce je vyšší množství α -solaninu (

Tabulka 8). [1; 32]

Obsah glykoalkaloidů ovlivňuje sensorické vlastnosti brambor. Při vyšších koncentracích nad 140 mg/kg, vykazují brambory hořkou chuť a s koncentrací nad 220 mg/kg způsobují pálení v ústech a krku. Maximální koncentrace glykoalkaloidů v komerčních odrůdách brambor se pohybuje kolem 60 – 70 mg/kg. Mezi typické projevy otravy α -solaninem patří zvracení, průjem, žaludeční křeče, bolesti hlavy a závratě. [1; 32]

Tabulka 8: Hladiny glykoalkaloidů v různých částech rostlin brambor [1; 32]

Část rostlin brambor	Koncentrace glykoalkaloidů (mg/kg)
Květy	3 000 – 5 000
Klíčky	2 000 – 10 000
Listy	400 – 1 000
kořeny	180 - 850
celá hlíza	10 - 180
neloupané brambory	75

- **Glykoalkaloidy rajčat**

Dominantně zastoupeným glykoalkaloidem v rajčatech je α -tomatin, který se nejvíce nachází v zelených nedozrálých plodech rajčat a se vzrůstající zralostí obsah klesá, až na množství téměř zanedbatelné (**Tabulka 9**). [1]

Tabulka 9: Obsah tomatinu v rajčatech [1]

Stav zralosti plodů	Obsah mg/kg v původní hmotě
plody malé zelené	69
plody velké zelené	45
plody světle červené	2,5
plody velmi červené, zralé	1,6

Průměrná spotřeba rajčat a jejich produktů se pohybuje mezi 13 – 27 g/osobu a den. Tolerovaný denní příjem α -tomatin se odhaduje na 0,04 mg/kg tělesné hmotnosti. Obsah α -tomatinu ve zralých rajčatech je v rozmezí 0 – 10 mg/kg a v nedozrálých zelených rajčatech 50 – 200 mg/kg. [31]

1.2.9 Ergotové alkaloidy

Ergotové, neboli námelové alkaloidy jsou odvozené od kyseliny lysergové. Jedná se o sekundární metabolity produkované houbou paličkovice nachové (*Claviceps purpurea*), která parazituje na divoce rostoucích a kulturních travinách včetně obilovin. Další rostliny, které produkují ergotové alkaloidy, jsou kostřava luční (*Festuca arundinacea*), *Claviceps africana*, *Claviceps paspali* a další rostliny patřící do rodu paličkovice (*Claviceps*). Nejvýznamnějšími zástupci této skupiny jsou ergometrin (**Obrázek 22**), ergotamin (**Obrázek 23**), ergosin, ergokristin, ergokryptin a ergokornin. Čisté ergotové alkaloidy tvoří bezbarvé krystaly, které jsou rozpustné v organických rozpouštědlech. [33; 34]

Obrázek 22: Strukturální vzorec ergometrinu [33]

Obrázek 23: Strukturální vzorec ergotaminu [33]

Sklerocium (označovaný také jako námel) je přezimující stadium rostlin čeledi paličkovitých (*Clavicipitaceae*), které lze vidět v květenstvích jako černé útvary ostruhovitého tvaru. V námelu se nachází toxické námelové alkaloidy, které způsobují onemocnění zvané ergotizmus. Vypuknutí epidemie tohoto onemocnění je dnes téměř mizivé díky zlepšení zemědělských postupů a technik mletí. Zároveň vykazují i řadu farmakologických účinků a v lékařství se používají k léčení migrény a stimulaci dělohy. Kontaminují především hospodářské obiloviny jako žito, pšenici, ječmen, kukuřici, proso a oves. [33; 34]

V roce 2005 EFSA stanovila riziko otravy hospodářských zvířat krmivem s obsahem námelových alkaloidů za velmi nízké. Riziko se dále snižuje správným čištěním a zpracováním obilných zrn. Při pečení dochází také k poklesu obsahu námelových alkaloidů. [33]

EFSA stanovila akutní referenční dávku (ARfD) námelových alkaloidů ve výši 1 µg/kg tělesné hmotnosti a tolerovaný denní příjem (ADI) ve výši 0,6 µg/kg tělesné hmotnosti. [41]

V roce 2008 bylo ve Švýcarsku analyzováno 109 vzorků chleba, mouky a kojenecké výživy na obsah ergotových alkaloidů. Výsledky byly uváděny jako součet 16 individuálních ergotových alkaloidů a byly mezi nimi zaznamenány výrazné výkyvy, které lze vidět v **Tabulce 10**. [33]

Tabulka 10: Hladiny EA ve vzorcích chleba, mouky a kojenecké výživy [33]

Vzorky produktů	Koncentrace EA ($\mu\text{g}/\text{kg}$)
žitná mouka	519
žitný chléb	477
chléb neobsahující žito	45
pšeničná mouka	211
kojenecká výživa	26

1.3 Legislativní regulace alkaloidů

1.3.1 Pyrrolizidinové alkaloidy

Dne 27. června 2008 komise evropských společenství povolila uvedení rafinovaného hadincového oleje na trh jako novou složku potravin podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97. Na trh se může uvést pouze takový rafinovaný hadincový olej, který splňuje specifikace uvedené v příloze č. 1 tohoto rozhodnutí. Jedním z těchto specifikací je nezjistitelnost pyrrolizidinových alkaloidů s detekčním limitem $4 \mu\text{g}/\text{kg}$. [36]

1.3.2 Tropanové alkaloidy

Tropanové alkaloidy jsou nežádoucí látky vyskytující se v krmivech a potravinách. Evropská komise (EU) přijala doporučení č. 2015/976 ze dne 19. června 2015 o monitorování přítomnosti tropanových alkaloidů v potravinách. Členské státy by měly provádět monitorování přítomnosti tropanových alkaloidů, se zaměřením na (-)-hyoscyamin a (-)-skopolamin, v konkrétních potravinách, kterými jsou pohanka, čirok, proso, kukuřice, mouka, obilné příkrmy pro kojence a malé děti, snídaně cereálie, mlýnské výrobky ze zrn, produkty bez lepku, doplňky stravy, bylinné čaje, luštěniny a olejnatá semena. [37, 38]

Nařízení komise (EU) 2016/239 ze dne 19. února 2016 mění nařízení (ES) č. 1881/2006, pokud jde o maximální limity tropanových alkaloidů v obilných příkrmech pro kojence a malé děti. Maximální limit atropinu a skopolaminu v obilných příkrmech pro kojence je stanoven na $1,0 \mu\text{g}/\text{kg}$ [38].

1.3.3 Ergotové alkaloidy

Obiloviny musí splňovat kritéria způsobilosti a musí splňovat minimální požadavky na kvalitu. Množství kontaminujících látek nesmí překročit maximální limity povolené právními předpisy Evropského společenství. Maximální limit pro námel byl stanoven u pšenice tvrdé a pšenice obecné na 500 mg/kg pšenice. Zatím nebyly stanoveny maximální limity pro jednotlivé námelové alkaloidy. [39]

Evropská komise (EU) přijala doporučení č. 2012/154 o monitorování přítomnosti námelových alkaloidů v krmivech a potravinách dne 15. března 2012. Bylo přijato doporučení o zapojení členských států na monitorování přítomnosti námelových alkaloidů v obilovinách a produktech z obilovin určených k lidské spotřebě nebo určených ke krmení zvířat na pastvinách. Dále také v krmných a potravinových směsích. Monitorování bylo zaměřeno na šest nejběžnějších námelových alkaloidů (ergokristin, ergotamin, ergokryptin, ergometrin, ergosin a ergokornin). Členské státy by měly určit i obsah sklerocia v odebraném vzorku, za účelem lepšího poznání vztahu mezi obsahem sklerocia a úrovní jednotlivých námelových alkaloidů. [33; 40]

Nařízení komise (EU) 2015/1940 dne 28. října 2015 změnilo nařízení (ES) č. 1881/2006 stanovující maximální limity některých kontaminujících látek v potravinách. Námelové alkaloidy byly přidány jako kontaminující látky v potravinách. U nezpracovaných obilovin kromě kukuřice a rýže byl stanoven maximální limit obsahu námelových alkaloidů 0,5 µg/kg.

1.4 Analytické metody v analýze alkaloidů

Jedním z nejdůležitějších kroků pro analýzu je vytvoření reprezentativního vzorku před zahájením samotného izolačního kroku. Ve vyhlášce č. 231/2016 Sb. o odběru, přípravě a metodách zkoušení kontrolních vzorků potravin a tabákových výrobků je uveden správný způsob odběru vzorku a příprava kontrolních vzorků. [42]

- **Extrakce a purifikace**

Účelem extrakce je získání všech sledovaných látek z testovaného vzorku. V případě potřeby je možné využít purifikační (předčišťovací) krok k odstranění různých nežádoucích složek matrice. [33; 43] V posledních letech se vyvinuly extrakční metody (i) Dilute and Shoot a (ii) QuEChERS, které jsou dnes hodně využívány pro extrakci látek z potravin a doplňků stravy. Obecně jde o metody velice jednoduché a rychlé. [44; 45]

Metoda **dilute-and-shoot**, jak plyne z názvu, je založená na naředění vzorku a k jeho následnému transportu do separačního systému. Jedná se o jednoduchý a časově nenáročný způsob přípravy vzorku a tím umožňuje připravit najednou větší počet vzorků. Naředění extraktu vzorku před samotnou analýzou vede k eliminaci matričních efektů. Tato metoda se nejčastěji používá v kombinaci s kapalinovou chromatografií ve spojení s hmotnostní spektrometrií (LC-MS). [45; 46]

Výhodou metody **QuEChERS** (**Q**uick, **E**asy, **C**heap, **E**ffective, **R**ugged and **S**afe) je časová nenáročnost, jednoduché provedení, levné náklady, efektivnost, robustnost a bezpečnost. Principem této metody je extrakce acetonitril/voda, kdy dochází k oddělení vodné a acetonitrilové fáze podpořené přidavkem anorganických solí, a to bezvodého síranu hořečnatého a chloridu sodného. Alikvotní podíl acetonitrilové fáze se následně přečistí disperzní extrakcí na pevné fázi (d-SPE). Takto připravený extrakt je podroben analýze pomocí plynové nebo kapalinové chromatografie spojené s hmotnostní spektrometrií. [44; 47]

Další extrakční metodou je **Stas-Ottova**, kterou mohou být izolovány tropanové alkaloidy. Princip je založený na opakovaném rozdělování ve dvoufázovém systému mezi polární vodní fázi o nízkém pH a nepolární organickou fází o $\text{pH} > 9$ jednoduše změnou pH. [5]

1.4.1 Metody založené na kapalinové a plynové chromatografii

Chromatografické techniky mají schopnosti oddělit a detekovat velké množství analytů současně. Zejména metoda kapalinové chromatografie ve spojení s hmotnostní spektrometrií (LC-MS) se stala nejvíce používaným analytickým nástrojem pro stanovení nežádoucích reziduí a kontaminujících látek v potravinách a krmivech. Její výhodou jsou nízké detekční limity a možnost pokrýt široké spektrum analytů, které se liší svou polaritou.

Plynová chromatografie (GC) je převažující analytická technika pro screening, identifikaci a kvantifikaci tropanových alkaloidů jak v materiálech rostlinného původu, tak i v biologických tekutinách [48]. Mnohé tropanové alkaloidy jsou dostatečně těkavé pro přímé stanovení GC bez derivatizace. Nejčastěji se využívá GC ve spojení s plameno-ionizačním detektorem (FID) nebo použitím s hmotnostním spektrometrem (MS) [5].

Separace LC se obvykle provádí na reverzní fázi. Pro detekci může být využit ultrafialový (UV) detektor, který ukazuje nízkou specifitu a představuje významné omezení pro citlivou detekci ve složitých maticích. Nicméně se toto spojení používá pro stanovení (–)-hyoscyaminu a (–)-skopolaminu v krmivech a biologických vzorcích [49]. V závislosti na

matrici a použitým rozpouštědlem se používá UV nebo MS detektor [5]. V současné době se čím dál více stává metodou první volby pro stanovení rostlinných alkaloidů kapalinová chromatografie v kombinaci s hmotnostně spektrometrickou nebo tandemovou hmotnostní detekcí (MS/MS). Pro separaci se využívají převážně kolony s reverzní fází a nejčastějšími ionizačními technikami jsou ionizace elektrosprejem nebo chemická ionizace za atmosférického tlaku [49]. Přehled používaných analytických metod je shrnut v **Tabulce 11**.

- **Vysokorozlišovací tandemová hmotnostní spektrometrie**

Hmotnostní spektrometrie je analytická metoda založená na dělení látek podle poměru m/z , kde m je hmotnost a z je náboj [50]. V závislosti na zvoleném typu hmotnostního analyzátoru rozdělujeme hmotnostní spektrometrie na vysokorozlišovací a s jednotkovým rozlišením. Mezi vysokorozlišovací analyzátory řadíme analyzátory typu time-of-flight (TOF) a orbitální iontovou past (Orbitrap). Typická rozlišovací schopnost analyzátoru typu TOF se pohybuje v rozmezí 10 000 – 80 000 FWHM (full width at half maximum – šířka píku v polovině výšky) v případě orbitrapu lze docílit rozlišení až desetkrát vyšší. Přesnost hmoty poskytuje orbitrap do 1 ppm a TOF do 2 ppm. Vysokorozlišovací hmotnostní spektrometry jsou vhodné pro necílovou analýzu, kdy je umožněná kalkulace elementárního složení neznámé látky a vysoká pravděpodobnost správné identifikace. Pro identifikaci neznámé látky je zapotřebí splnit více kritérií, kterým je třeba odchylka od přesné hmoty nebo izotopový profil [50]. V cílové analýze nejen rostlinných alkaloidů nachází své uplatnění tandemová hmotnostní spektrometrie, a to především analyzátor typu trojitý kvadrupól. Trojitý kvadrupól nám umožňuje dosáhnout vysoké citlivosti, přesných výsledků i na nízkých koncentračních hladinách [52,53] a umožňuje nám docílit vysoké specifity ve spojení se separační technikou. V posledních letech se v rutinní analýze rozšiřují kombinace hmotnostních analyzátorů, které mají řadu výhod [48]. Typické jsou kromě trojitého kvadrupólu také kvadrupól s průletovým analyzátozem, kvadrupól s orbitrapem a další. Tato uspořádání nacházejí uplatnění při fragmentačních experimentech především ve spojení s měkkými technikami, kdy v iontovém zdroji získáváme pouze molekulární ion [48].

- **Multidetekční analytické metody stanovení rostlinných alkaloidů**

Z důvodu značné rozmanitosti v chemické struktuře a fyzikálně chemických vlastnostech rostlinných alkaloidů je většina existujících analytických metod zaměřena na stanovení buď jednoho cílového analytu, nebo skupiny blízké příbuzných analytů. Tyto metody často spočívají ve složité přípravě vzorku (optimalizované dle vlastností konkrétního analytu)

s následnou separací analytů tradičními chromatografickými technikami (LC nebo GC), kdy jsou pro detekci využívány jak konvenční detektory, tak hmotnostní spektrometrie. V současné době je spíše trendem vyvíjet metody umožňující stanovení většího počtu látek v rámci jedné analýzy. Takové analýzy jsou často založeny na jednoduché přípravě vzorků a většina využívá detekci analytů kapalinovou chromatografií ve spojení s tandemovou hmotnostní spektrometrií (LC-MS/MS) [54,55]. **Tabulka 11** uvádí přehled analytických metod užívaných pro stanovení vybraných toxických alkaloidů.

Tabulka 11: Přehled analytických metod stanovení toxických alkaloidů

Instrumentální systém	Systém	Matrice	Analyty/LOQ	Extrakce/přečištění analytů	Parametry separace	Parametry detekce
GC-MS GC-FID [51]	GC: HP6890 (Agilent), HP5890 (Agilent) MS: HP5973 (Agilent) HP5972 (Agilent) FID: Agilent	Mouka	chinolizidinové alkaloidy	Extrakce: 1 g suchého vzorku nebo 2,5 g čerstvého vzorku + 15 ml 0,5 M HCl, 15 min. centrifugace 6 000 otáček/min, úprava na pH 10 25 % roztokem NH ₃ , 40 ml CH ₂ Cl ₂	Kolona: 2 ks HP1-MS (30 x 0,25 mm; 0,25 μm) (Agilent)	hmotnostní rozsah: 245-265 m/z
GC-MS [52]	GC: 6890 N (Agilent technologies, Santa Clara, CA) MS: 5973 N (Agilent technologies, Santa Clara, CA)	produkty s obsahem pohanky (těstoviny, kaše, vločky,...)	atropin LOQ: 1 μg/kg skopolamin LOQ: 10 μg/kg	Extrakce: 1 g odtučněného vzorku + 0,5 ml KOH (5 % MeOH) + 7 ml CH ₂ Cl ₂ , filtrace Přečištění: 2 ml C ₆ H ₁₄	Kolona: DB-5MS-UI (30 x 0,25 mm; 0,25 μm) (Agilent J&W)	hmotnostní rozsah: 41 – 500 m/z
HPLC-FLD [53]	HPLC-FLD: Agilent 1100 Series (Agilent Technologies, Waldbronn, Německo)	žito a žitné produkty	12 ergotových alkaloidů LOQ: 0,08 – 3,3 μg/kg	Extrakce: 20 g vzorku + 100 ml C ₄ H ₈ O ₂ : MeOH : 25 % NH ₄ OH (75 : 5 : 7 v/v/v), 45 min. třepačka, 20 min. centrifugace 5 000 otáček/min Přečištění: SPE	Kolona: Gemini C6-fenyl (250 x 4,6 mm; 5 μm) Phenomenex (Aschaffenburg, Německo) MF: acetonitril : 0,2 g/l karbamát amonný (50:50 v/v)	excitace: 315 nm emise: 415 nm

Tabulka 11 – pokračování: Přehled analytických metod stanovení toxických alkaloidů

Instrumentální systém	Systém	Matrice	Analyty/LOQ	Extrakce/přečištění analytů	Parametry separace	Parametry detekce
HPLC-MS/MS [21]	<p>HPLC: Thermo Scientific Accela LC v kombinaci s autosamplerm HTS PAL (PalSystem, Zwingen, Německo)</p> <p>MS/MS: TSQ Vantage (ThermoScientific, San Jose, CA, USA)</p>	čaje různých druhů	<p>17 pyrrolizidinových alkaloidů</p> <p>LOQ: 1,7 – 6,4 µg/kg</p>	<p>Extrakce: 2 g vzorku + 20 ml 0,05 M roztoku H₂SO₄, 15 min. ultrazvuk, centrifugace, úprava na pH 6-7 roztokem NH₃, 5 ml CH₃OH + 5 ml 2,5 % NH₃ v CH₃OH</p> <p>Přečištění: SPE</p>	<p>Kolona: C18 Hypersil Gold (150 x 2,1 mm; 1,9 µm)</p> <p>MF: (A) – 0,1 % HCOOH v H₂O + 5mM HCOONH₄ (B) – MeOH + 0,1 % HCOOH v H₂O (95:5 v/v)</p> <p>Průtok: 300 µl/min</p>	<p>ESI-MS/MS: (+) mód</p> <p>hmotnostní rozsah: 118 – 150 m/z</p>
LC-MS/MS [54]	<p>LC: Agilent Infinity 1290</p> <p>MS/MS: Agilent 6460 triple quadrupole</p>	Med	<p>14 pyrrolizidinových alkaloidů</p> <p>LOQ: 1,8 – 12,9 µg/kg</p>	<p>Extrakce: QuEChERS 4 g vzorku + 6 ml 0,05 M H₂SO₄, 10 min. centrifugace 6 000 otáček/ min,</p> <p>Přečištění: dSPE</p>	<p>Kolona: YMC Triart C18 (100 x 2,1 mm; 1,9 µm) + předkolona Waters Vanguard (C18, 1,7 µm)</p> <p>MF: (A) – 0,05 % HCOOH v H₂O (B) – 100 % acetonitril</p> <p>Průtok: 0,2 ml/min</p>	<p>ESI-MS/MS: (+) mód</p> <p>teplota plynu: 350 °C</p> <p>průtok plynu: 8 l/min</p> <p>napětí na kapiláře: 3 500 V</p> <p>hmotnostní rozsah: 300,2 – 398,2 m/z</p>

2 KANABINOIDY

2.1 Výskyt kanabinoidů v rostlinách

Konopí (*Cannabis*) patří mezi nejstarší hospodářsky využívané rostliny, je pěstováno pro vlákna, jedlá semena a konopnou pryskyřici [56]. Konopí pochází ze střední Asie, odkud se přes Čínu a Indii rozšířilo do celého světa [57]. Botanické zařazení rostlin rodu *Cannabis* (**Tabulka 12**) bylo dlouhou dobu nejasné. Nejprve byly rostliny zařazeny do čeledi kopřivovitých (*Urticaceae*), později do čeledi morušovníkovitých (*Moraceae*). Další rozsáhlé morfologické a chemické studie ukázaly, že i přes stejné morfologické znaky se rostliny rodu *Cannabis* odlišují natolik, že dnes patří do čeledi konopovitých (*Cannabaceae*). Čeleď konopovitá (*Cannabaceae*) obsahuje dva odlišné samostatné rody – rod *Cannabis* a *Humulus* [57].

Tabulka 12: Botanická taxonomie rostlin rodu *Cannabis* [58]

Říše:	rostliny (<i>Plantae</i>)
Podříše:	cévnaté rostliny (<i>Tracheobionta</i>)
Oddělení:	krytosemenné (<i>Magnoliophyta</i>)
Třída:	vyšší dvouděložné (<i>Rosopsida</i>)
Řád:	růžotvaré (<i>Rosales</i>)
Čeleď:	konopovitě (<i>Cannabaceae</i>)
Rod:	konopí (<i>Cannabis</i>)

Jako první vědec, který objevil a odborně popsal druh *Cannabis sativa*, byl v roce 1737 švéd Carl Linné. Také v Indii o 48 let později, roku 1785 francouzský biolog Jean Baptiste de Lamarck objevil další druh *Cannabis indica*. Poslední uznávaný druh *Cannabis ruber* objevil v roce 1924 v jihovýchodním Rusku ruský botanik Dmitrii E. Janischewsky [59]. Jak je uvedeno v **Tabulce 13**, z chemické stránky se rostliny rodu *Cannabis* dělí na základě poměrného zastoupení kanabinoidů do pěti skupin.

Tabulka 13: Chemotypy rostlin rodu *Cannabis* [60-62].

Chemotyp	Převládající kanabinoid	Poměr Δ^9 -THC/CBD	Využití
I: Drogový typ (drug-type)	Δ^9 -THC	vysoký > 1	nelegální konopí, marihuana, hašiš

II: Střední typ (intermediate-type)	Δ^9 -THC, CBD	poměr kolem 1 (0,5 - 2)	
III: Vlákno­vý typ (fiber-,non-drug-type)	CBD	nízký < 1	legální průmyslové konopí, textilie, vlákno, semena, olej, esenciální olej, čaj, kosmetika, krémy, palivo
IV: Vlákno­vý typ (fiber-type)	CBG, CBD		
V: Vlákno­vý typ (fiber-type), směsný	všechny kanabino­idy v nízkých koncentracích		

Pozn.: Δ^9 -tetrahydrokanabinol (Δ^9 -THC), kanabidiol (CBD), kanabigerol (CBG).

2.1.1 *Cannabis sativa*

Cannabis sativa (konopí seté) je aromatická, jednoletá dvoudomá nebo jednodomá (samčí i samičí květy rostou na jedné rostlině) bylina z čeledi *Cannabaceae*. Rostliny jsou štíhlé a dorůstají do výšky až čtyřech metrů. Stonek je rovný, mírně větvený a v počáteční fázi růstu je měkký a velmi dužnatý. V dalších fázích dřevnatí ve směru od země a obsahuje 13,5-19,5 % vlákna. Listy jsou úzké, dlanitě složené (většinou devítičetné) s pilovitým okrajem a na stonku rostou ve střídavém postavení. Kořen je kulovitý, sahající do hloubky 30-40 centimetrů. Plod je vejčitá jednosemenná nažka žlutohnědé až hnědé barvy s lesklým povrchem [63]. Obsah psychoaktivního Δ^9 -tetrahydrokanabinolu (Δ^9 -THC) v *Cannabis sativa* je nižší než 0,3 % v suché hmotnosti reprodukční části rostliny a z tohoto důvodu je rostlina hojně pěstována pro průmyslové využití (stonek pro vlákno, semena na výrobu olejů, listy a květ pro přípravu čajů) [64].

2.1.2 *Cannabis indica*

Cannabis indica (konopí indické) je jednoletá bylina, která dorůstá do výšky až 1,5 metru. Stonek rostliny je úzký a hodně větvený. Listy jsou široké, dlanitě dělené, většinou sedmičetné. Plod je nažka tmavé, lesklé barvy s mramorovou kresbou [65]. Tento druh se pěstuje pro vysoký obsah Δ^9 -THC, který je přítomen hlavně v pryskyřici samičího květenství (Δ^9 -THC od 5 do 20 %), a následnou výrobu hašišového oleje, u kterého je obsah Δ^9 -THC mezi 20 až 60 % [66].

2.1.3 *Cannabis ruderalis*

Cannabis ruderalis (konopí plané) je plevelný druh ze sibiřské oblasti. Vyrůst je menší, do 1 metru, stonek je tenký, velice málo větvený bez výrazného olistění. Obsah Δ^9 -THC je velmi nízký [67]. Hlavní rozdíly mezi druhy jsou na **Obrázku 24**.

Obrázek 24: Základní druhy rodu *Cannabis* [68]

2.2 Biosyntéza a degradace kanabinoidů

Hlavním prekurzorem biosyntézy kanabinoidů je kyselina olivetolová, která vzniká kondenzací n-hexanoylCoA se třemi malonyl-CoA za katalýzy enzymu polyketidsyntázy (PKS). Vytvořená polyketidová sloučenina (intermediát) se zacyklí a vznikne kyselina olivetolová (**Obrázek 25**) [69]. V listech a v přítomnosti specifického enzymu geranylpyrofosfát-olivetolát geranyltransferázy (GOT) kyselina olivetolová reaguje s geranylpyrofosfátem za vzniku kyseliny kanabigerolové (CBGA). Již v roce 1964 vědec R. Mechoulam identifikoval správně CBG jako prekurzor pro ostatní kanabinoidní látky s odůvodněním, že tato sloučenina má nejnižší oxidační stupeň isoprenylového zbytku. Modifikací CBGA v přítomnosti své syntázy vznikají další 3 karboxylované formy: kyselina kanabichromenová (CBCA), kanabidiolová (CBDA), Δ^9 -tetrahydrokanabinolová (Δ^9 -THCA), popřípadě kanabinolová (CBNA). Schéma syntéza je znázorněno na **Obrázku 26**. CBCA syntáza, enzym katalyzující reakce CBGA na

CBCA, se vyskytuje hlavně v mladých listech konopí (z tohoto důvodu je koncentrace CBC v listech vyšší než v jiných částech rostliny) [70].

Obrázek 25: Biosyntéza kyseliny olivetolové [69]

Kanabinoidní kyseliny jsou nestabilní a většinou podléhají neenzymatické dekarboxylaci za vzniku neutrálních produktů. Například dekarboxylací Δ^9 -THCA-A vzniká psychoaktivní forma Δ^9 -THC. Neutrální formy kanabinoidů vznikají velmi rychle při zvýšené teplotě ($t > 105$ °C např. při kouření, pečení, vaření) nebo pomalu např. během sklizně či špatného a dlouhého skladování [68, 71]. Degradaci nepodléhají jen kanabinoidní kyseliny, ale i neutrální formy kanabinoidů vystavené teplu, světlu nebo kyslíku (příkladem může být oxidace Δ^9 -THC na kanabinol (CBN)) [68]. Jiné neutrální formy vznikají fotocyklicací (kanabicyklol) nebo izomerizací (Δ^8 - a Δ^9 -izomery THC) [59].

Obrázek 26: Biosyntéza kanabinoidních kyselin [69]

2.3 Významné skupiny kanabinoidů

Rostliny rodu *Cannabis* produkují široké spektrum biologicky aktivních látek. Dosud bylo objeveno 554 přírodních sloučenin, z nichž více než 150 přítomných jsou pro rostliny rodu *Cannabis* specifické a jsou nazývány fyto-kanabinoidy [64, 72]. Další významnou skupinou dominující v rostlinách rodu *Cannabis* jsou terpeny. Dále byla prokázána přítomnost uhlovodíků, sacharidů, dusíkatých látek, nekanabinoidních fenolů, mastných kyselin, flavonoidů, jednoduchých kyselin, aldehydů, ketonů, esterů a laktonů, proteinů, steroidů, prvků, vitaminů a pigmentů [68, 73].

Fyto-kanabinoidy, za hlavní biologicky aktivní látky rostlin *Cannabis*, jsou definovány jako skupina C_{21} nebo C_{22} (v případě karboxylované formy) sloučenin, zahrnující i deriváty C_{21} sloučenin a jejich transformační produkty [71, 74]. Struktura

fytokanabinoidů z chemického hlediska obsahuje tři hlavní části: isoprenylový zbytek, resorcinylové jádro a vedlejší řetězec (**Obrázek 27**) [70].

Obrázek 27: Chemická struktura kanabinoidů: resorcinylové jádra, P = isoprenylový zbytek, A = alkyl (vedlejší řetězec)

Obecně je lze rozdělit do 9 hlavních skupin: kanabigerolu (CBG), kanabichromenu (CBC), kanabidiolu (CBD), thymyly, hydrokanabinolu, kanabicyklolu (CBL), kanabielsoinu (CBE), kanabinolu (CBN) a 8,9-sekomethyl kanabinoidy [70]. Některé studie uvádějí zvlášť isomery Δ^9 - a Δ^8 -tetrahydrokanabinolu (Δ^9 -THC a Δ^8 -THC) a přidávají smíšený typ kanabinoidů [75-77]. Na **Obrázku 28** jsou shrnuty základní strukturální vzorce fytkanabinoidů.

Obrázek 28: Základních 9 chemických struktur fytkanabinoidů [70]

2.3.1 Kanabinoidy typu kanabigerolu (CBG)

Kanabigeroidy jsou jednou z nejvíce strukturně rozmanitých tříd fytkanabinoidů se strukturními změnami na isoprenylovém zbytku (oxidace, izomerizace dvojně vazby, prenylogace), jádře (hydroxylace nebo dehydrogenace) a substituentech (acetylace nebo methylace jednoho ze dvou fenolických hydroxylů). Společným znakem těchto sloučenin je přítomnost lineárního isoprenylového zbytku, který v prostředí kyselin cyklizuje, v přítomnosti zásad dochází k izomerizaci jedné z jeho dvojných vazeb, která se dostane do konjugace s fenolem [70]. Prekurzorem CBG je CBGA, která je v rostlině syntetizována jako první [78]. Obsah CBG v *C. sativa* není příliš významný [70]. CBG a sloučeniny tohoto typu nevykazují žádné psychotropní účinky a působí antibakteriálně proti grampozitivním bakteriím [75, 79]. Obecný strukturní vzorec (**Obrázek 29**) a další látky odvozené od CBG jsou shrnuty v **Tabulce 14**.

Tabulka 14: Sloučeniny odvozené od kanabigerolu [70, 77, 79]

Název sloučeniny (zkratka)	Chemická struktura			Farmakologický účinek
	R ₁	R ₂	R ₃	
Kanabigerol (CBG)	H	H	C ₅ H ₁₁	antibiotický antifungicidní analgetický antipsychotický anxiolytický protizánětlivý antimikrobiální
Kanabigerolová kyselina (CBGA)	H	COOH	C ₅ H ₁₁	antibiotický
Methylether kys. kanabigerolové (CBGAM)	CH ₃	COOH	C ₅ H ₁₁	není znám

Kanabigerovarinová kyselina (CBGVA)	H	COOH	C ₃ H ₇	není znám
Kanabigerovarin (CBGV)	H	H	C ₃ H ₇	není znám
<i>O</i> -methylkanabigerol (CBGM)	CH ₃	H	C ₅ H ₁₁	není znám

2.3.2 Kanabinoidy typu kanabichromenu (CBC)

Pro tyto sloučeniny je typické propojení isoprenylového zbytku s jedním z hydroxylových kyslíků navázaných na resorcinyllovém jádře. Hlavní sloučeninou této třídy je CBC. Koncentrace kanabinoidů CBC-typu je vyšší ve vegetativní (růstové) fázi rostliny než ve fázi reprodukční. CBC nevykazuje žádné psychotropní účinky, ale je 2,5x toxicitější než Δ^9 -THC. Farmakologický účinek CBC byl testován na myších a stejně jako Δ^9 -THC může způsobit hypotermii (snížení tělesné teploty), sedaci (uklidnění) a hypoaktivitu (sníženou aktivitu) na testovaných myších [79]. Dále bylo prokázáno, že CBC ulevuje od bolesti hlavy, stimuluje růst kostní tkáně, působí proti virům, nádorům a dokonce je asi 10x účinnější než kanabidiol (CBD) při léčbě úzkosti a stresu [80]. Obecný strukturální vzorec (**Obrázek 30**) a další látky odvozené od CBC jsou shrnuty v **Tab. 15**.

Tabulka 15: Sloučeniny odvozené od kanabichromenu [70, 75, 77]

Obrázek 30: Obecný strukturální vzorec látek typu kanabichromenu (CBC)						
Název sloučeniny (zkratka)	Chemická struktura					Farmakologický účinek
	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄	R ₅	

Kanabichromen (CBC)	OH	H	C ₅ H ₁₁	H	H	antibiotický antifungicidní analgetický protizánětlivý antimikrobiální
Kanabichromenová kyselina (CBCA)	OH	COOH	C ₅ H ₁₁	H	H	protizánětlivý antifungicidní antibakteriální
Kanabichromevarinová kyselina (CBCVA)	OH	COOH	C ₃ H ₇	H	H	není znám
Kanabivarichromen (CBCV)	OH	H	C ₃ H ₇	H	H	není znám
Kanabiorcichromen	OH	H	CH ₃	H	H	není znám
Kanabiorcichromenová kyselina	OH	COOH	CH ₃	H	H	není znám
Chlorkanabiorcichromenová kyselina	OH	COOH	CH ₃	Cl	H	není znám
4-Acetoxykanabichromen	OH	H	C ₅ H ₁₁	OAc	H	není znám
Anthopogochromenová kyselina	H	OH	COO H	CH ₃	H	není znám
Konfluentin	OH	H	CH ₃	H	prenyl	není znám
Daurichromenová kyselina	OH	COOH	CH ₃	H	prenyl	není znám

2.3.3 Kanabinoidy typu kanabidiolu (CBD)

CBD je jednou z neutrálních sloučenin v rostlinách rodu *Cannabis*, která nevykazuje žádné psychotropní účinky [79]. Bylo prokázáno, že je stejně efektivní jako Δ^9 -THC v léčbě bolesti a nádorů. CBD snižuje hladinu cukru v krvi a byl použit při léčbě diabetu [80], rakoviny [81], zánětů a autoimunitních onemocněních [82], nevolností a zvracení [83], křečí, psychotických poruchách a vykazuje antioxidační vlastnosti [84]. V syntéze CBD záleží na použité kyselině. Pokud chceme syntézu ukončit na úrovni CBD je potřeba slabší kyselina, v případě silnější kyseliny reakce běží dále a produktem je směs Δ^8 -THC a Δ^9 -THC [70, 86]. CBD spolu s CBDA se syntetizují v drobných žlázkách rostliny a v čerstvém rostlinném materiálu je CBD v 95 % přítomen jako kyselina [79]. Obecný strukturální vzorec (**Obr. 31**) a další látky odvozené od CBD jsou shrnuty v **Tab. 16**.

Tabulka 16: Sloučeniny odvozené od kanabidiolu [70, 77]

Název sloučeniny (zkratka)	Chemická struktura			Farmakologický účinek
	R ₁	R ₂	R ₃	
Kanabidiol (CBD)	H	H	C ₅ H ₁₁	antibiotický antifungicidní analgetický antioxidační antispasmodický protizánětlivý antipsychotický anxiolytický
Kanabidiolová kyselina (CBDA)	H	COOH	C ₅ H ₁₁	antibiotický
Kanabidiorkol	H	H	CH ₃	není znám

Kanabidivarin	H	H	C ₃ H ₇	není znám
Kanabidivarinová kyselina	H	COOH	C ₃ H ₇	není znám
<i>Nor</i> -kanabidiol	H	H	C ₄ H ₉	není znám
<i>O</i> -methylkanabidiol	CH ₃	H	C ₅ H ₁₁	není znám
<i>O</i> -propylkanabidiol	C ₃ H ₇	H	C ₅ H ₁₁	není znám
<i>O</i> -pentylkanabidiol	C ₅ H ₁₁	H	C ₅ H ₁₁	není znám
CBDA-THC ester	H	COOA	C ₅ H ₁₁	není znám

2.3.4 Thymylové typy fytoKANABINOIDŮ

Kannabinodiolové a kanabifuranové typy sloučenin

U těchto sloučenin je charakteristické vytvoření aromátu z menthylového zbytku CBD a tím se vytvoří thymylová skupinu. Kanabifuran (**Obr. 32**) a dehydrogenovaný kanabifuran (**Obr. 33**) byly izolovány ze starých vzorků pryskyřice, kanabioxepan (**Obr. 34**) byl získán z konopných vláken. Dosud nebyl popsán žádný biologický profil tohoto typu fytoKANABINOIDŮ [15]. Obecný strukturní vzorec (**Obr. 35**) a další látky jsou shrnuty v **Tab. 17**.

Tabulka 17: Sloučeniny thymylového typu [15]

Obrázek 32: Obecný strukturní vzorec látek thymylového typu

Název sloučeniny	Chemická struktura R	Farmakologický účinek
Kanabinodivarin	C_3H_7	není znám
Kanabinodiol	C_5H_{11}	není znám

Obrázek 33: Strukturní vzorec kanabifuranu

Název sloučeniny	Chemická struktura R	Farmakologický účinek
Kanabifuran	H	není znám

Obrázek 34: Strukturní vzorec dehydrokanabifuranu

Obrázek 35: Strukturální vzorec kanabiohepanu

2.3.5 Kanabinoidy typu hydrokanabinolu

Rostliny rodu *Cannabis* obsahují formy hydrokanabinolu, lišící se pozicí dvojně vazby, konfigurací stereogenních center nebo izomerními vlastnostmi. Hlavní sloučeninou této skupiny je *trans*- Δ^9 -tetrahydrokanabinol (Δ^9 -THC), ale v menším zastoupení se vyskytují i jeho regio- a stereo-izomery. Dosud není jasné, zda tyto izomery vznikají enzymaticky a nebo jsou to produkty degradace Δ^9 -THC nebo CBD [70].

1. Sloučeniny typu Δ^9 -*trans*-tetrahydrokanabinolu (Δ^9 -*trans*-THC)

Δ^9 -THC je hlavní psychoaktivní látkou obsaženou v rostlinách *Cannabis*. Různorodost sloučenin v této skupině je většinou spojená s oxidací *p*-menthenové části, která možná souvisí se spontánní degradací přírodního produktu. Δ^9 -THC je částečný agonista kanabinoidních receptorů CB₁ a CB₂, ale např. kratší analog Δ^9 -*trans*-tetrahydrokanabivarin (Δ^9 -THCV) je antagonist CB₁. Kanabinoidní receptory jsou součástí většího celku, tzv. endokanabinoidního systému, který je zodpovědný za regulaci biologických procesů v organismu. Intoxikace organismu Δ^9 -THC má za následek změnu vnímání reality, časté střídání nálad, dále dochází ke snížení krevního tlaku, zvýšení srdečního tepu, narušení krátkodobé paměti, soustředění a koordinaci v prostoru. Dlouhodobým užíváním Δ^9 -THC dochází k chronickým zánětům dýchacích cest, bronchitidám a mentálním nemocem jako je schizofrenie [87]. Δ^9 -THC vzniká z prekurzorových kyselin Δ^9 -*trans*-tetrahydrokanabinolového typu A (Δ^9 -THCA-A) a méně z typu B (Δ^9 -THCA-B). Tyto kyseliny se liší fyzikálně (Δ^9 -THCA-A je amorfní, Δ^9 -THCA-B zaujímá krystalografickou strukturu), stabilitou (Δ^9 -THCA-B je stále stabilní při $t = 90^\circ\text{C}$) a koncentrací v rostlině (Δ^9 -THCA-B se vyskytuje minoritně). Karboxylová skupina kyselé formy Δ^9 -THCA-A je chráněna vytvořením esterové vazby, které vznikne reakcí s isoprenyl-alkoholem. Δ^9 -THC je oxidačně degradován na kanabinol (CBN). Kyselá izomerizace Δ^9 -THC vede ke tvorbě termostabilnějšího Δ^8 -

izomeru, který nepodléhá oxidační degradaci v rostlinných materiálech. Hydroxylované deriváty Δ^9 -THC byly izolovány jako směs diastereomerů, které vznikají jako produkty neenzymatických oxidačních procesů [70]. Obecný strukturální vzorec (**Obr. 36**) a další látky odvozených od Δ^9 -THC jsou shrnuty v **Tab. 18**.

Tabulka 18: Sloučeniny odvozené od Δ^9 -*trans*-tetrahydrokanabinolu [70, 77]

Obrázek 36: Obecný strukturální vzorec látek typu Δ^9 -*trans*-tetrahydrokanabinolu (Δ^9 -*trans*-THC)

Název sloučeniny (zkratka)	Chemická struktura					Farmakologický účinek
	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄	R ₅	
Δ^9 - <i>trans</i> - tetrahydrokanabinol (Δ^9 -THC)	H, H	H	H	C ₅ H ₁₁	H	euforický analgetický antioxidační antiemetický protizánětlivý
Δ^9 - <i>trans</i> - tetrahydrokanabiorkol	H, H	H	H	CH ₃	H	není znám
Δ^9 - <i>trans</i> - tetrahydrokanabiorkolová kyselina	H, H	H	COOH	CH ₃	H	není znám
Δ^9 - <i>trans</i> - tetrahydrokanabivarin (Δ^9 -THCV)	H, H	H	H	C ₃ H ₇	H	euforický analgetický
Δ^9 - <i>trans</i> - tetrahydrokanabivarinová kyselina (Δ^9 -THCVA)	H, H	H	COOH	C ₃ H ₇	H	není znám
Δ^9 - <i>trans</i> - <i>nor</i> - tetrahydrokanabinol	H, H	H	H	C ₄ H ₉	H	není znám
Δ^9 - <i>trans</i> - <i>nor</i> - tetrahydrokanabinolová kyselina	H, H	H	COOH	C ₄ H ₉	H	není znám
Δ^9 - <i>trans</i> - tetrahydrokanabinolová kyselina (Δ^9 -THCA-A)	H, H	H	COOH	C ₅ H ₁₁	H	není znám
Δ^9 - <i>trans</i> - tetrahydrokanabinolová kyselina (Δ^9 -THCA-B)	H, H	H	H	C ₅ H ₁₁	COOH	není znám

8-oxo- Δ^9 - <i>trans</i> -tetrahydrokanabinol	= O	H	H	C ₅ H ₁₁	H	není znám
8 α -hydroxy- Δ^9 - <i>trans</i> -tetrahydrokanabinol	α -OH, H	H	H	C ₅ H ₁₁	H	není znám
8 β -hydroxy- Δ^9 - <i>trans</i> -tetrahydrokanabinol	β -OH, H	H	H	C ₅ H ₁₁	H	není znám
<i>O</i> -propyl- Δ^9 - <i>trans</i> -tetrahydrokanabinol	H, H	C ₃ H ₇	H	C ₅ H ₁₁	H	není znám
<i>O</i> -pentyl- Δ^9 - <i>trans</i> -tetrahydrokanabinol	H, H	C ₅ H ₁₁	H	C ₅ H ₁₁	H	není znám
2-formyl- Δ^9 - <i>trans</i> -tetrahydrokanabinol	H, H	H	CHO	C ₅ H ₁₁	H	není znám

2. Sloučeniny typu Δ^8 -tetrahydrokanabinolu (Δ^8 -THC)

Δ^8 -THC může vznikat z Δ^9 -THC kyselým nebo oxidačním posunem dvojné vazby anebo z CBD elektrofilní cyklizací. Pozice Δ^8 je termodynamicky stabilnější než Δ^9 a hlavní spektroskopický rozdíl mezi izomery je v chemickém posunu protonu (u Δ^9 -izomeru je vyšší). Z elektrofilní cyklizace CBD může vzniknout Δ^8 nebo Δ^9 izomer v závislosti na zvolených podmínkách reakce. Koncentrace Δ^8 -THC je v rostlině nízká. Spolu s Δ^9 -THC vykazují podobné účinky na kanabinoidní receptory, avšak Δ^8 -THC s nižší aktivitou [70]. Δ^8 -THC vykazuje antiemetický, anxiolytický, analgetický účinek a stimuluje chuť k jídlu [78]. Obecný strukturní vzorec (**Obr. 37**) a další látky odvozených od Δ^9 -THC jsou shrnuty v **Tab. 19**.

Tabulka 19: Sloučeniny odvozené od Δ^8 -tetrahydrokanabinolu [70, 80]

Obrázek 37: Obecný strukturální vzorec látek typu Δ^8 -tetrahydrokanabinolu (Δ^8 -THC)

Název sloučeniny (zkratka)	Chemická struktura			Farmakologický účinek
	R ₁	R ₂	R ₃	
Δ^8 - <i>trans</i> - tetrahydrokanabinol (Δ^8 -THC)	H	H	H	jako u Δ^9 -THC
Δ^8 - <i>trans</i> - tetrahydrokanabinolová kyselina (Δ^8 -THCA)	H	H	COOH	není znám
10 α -hydroxy- Δ^8 - <i>trans</i> - tetrahydrokanabinol	H	α -OH	H	není znám
10 β -hydroxy- Δ^8 - <i>trans</i> - tetrahydrokanabinol	H	β -OH	H	není znám
11-acetoxy- Δ^8 - <i>trans</i> - tetrahydrokanabinová kyselina	OAc	H	COOH	není znám

3. Sloučeniny typu Δ^9 -*cis*-tetrahydrokanabinolu (Δ^9 -*cis*-THC)

Δ^9 -*cis*-THC se vyskytuje v konopí ve stopovém množství, ale koncentrace v konopných vláknech je srovnatelná s Δ^9 -*trans*-THC. Biologická aktivita Δ^9 -*cis*-THC byla zkoumána pouze pro CB₁ receptor, ale při ovlivnění činnosti receptoru dochází k epimerizaci a důsledkem je celkový pokles aktivity Δ^9 -*cis*-THC [70]. Obecný strukturální vzorec (**Obr. 38**) a sloučeniny odvozené od Δ^9 -*cis*-THC jsou shrnuty v **Tab. 20**.

Tabulka 20: Sloučeniny odvozené od Δ^9 -*cis*-tetrahydrokanabinolu [70].

Obrázek 38: Obecná struktura látek typu Δ^9 - <i>cis</i> -tetrahydrokanabinolu (Δ^9 - <i>cis</i> -THC)		
Název sloučeniny (zkratka)	Chemická struktura R	Farmakologický účinek
Δ^9 - <i>cis</i> -tetrahydrokanabinol (Δ^9 - <i>cis</i> -THC)	C_5H_{11}	není znám
Δ^9 - <i>cis</i> - tetrahydrokanabivarin (Δ^9 - <i>cis</i> -THCV)	C_3H_7	není znám

4. $\Delta^{6a,10a}$ -Tetrahydrokanabinol a sloučeniny typu kanabitríolu

Tyto sloučeniny jsou charakteristické konjugací dvojně vazby terpenylové části (pozice $\Delta^{6a,10a}$) s resorcinylovým jádrem a jsou pravděpodobně meziprodukty oxidační degradace Δ^9 -THC na CBN. Racemický $\Delta^{6a,10a}$ -THC je aktivní pouze v S-formě enantiomeru a jeho biologická aktivita je nižší, ale kvalitativně podobná Δ^9 -THC [70]. O těchto sloučeninách není dosud dostatek informací. Obecný strukturní vzorec (**Obr. 39**) a látky odvozené od kanabitríolu jsou shrnuty v **Tab. 21**.

Tabulka 21: Sloučeniny odvozené od kanabitriolu [70]

Obrázek 39: Obecný strukturální vzorec látek typu kanabitriolu					
Název sloučeniny	Chemická struktura				Farmakologický účinek
	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄	
Bis- <i>nor</i> -kanabitriol	C ₃ H ₇	H	α-OH	β-OH, α-H	není znám
Isokanabitriol	C ₅ H ₁₁	OH	OH	H, H	není znám
Kanabitriol	C ₅ H ₁₁	H	α-OH	β-OH, α-H	není znám
10-oxo-Δ ^{6a(10a)} -tetrahydrokanabinol	C ₅ H ₁₁	H	H	= O	není znám

2.3.6 Kanabinoidy typu kanabicyklolu (CBL)

CBL vzniká jako produkt fotochemické degradace kanabichromenu (CBC) a jeho obsah v rostlinném materiálu se mění v závislosti na podmínkách uskladnění (světelné ozáření). CBL nevykazuje žádné omamné účinky a také je velmi málo informací o biologickém profilu. Do této skupiny látek se řadí i kyselina anthopogocyklolová, která byla izolována z druhu rododendronu *Rhododendron anthopogonoides*. Z *Rhododendronu dauricum* byla izolována kyselina rhododaurichromanová, která vykazuje silné anti-HIV vlastnosti [70]. Kyselina kanabicyklolová (CBLA) se v rostlině vyskytuje v malé koncentraci a je dokonce nejstabilnější ze všech kanabinoidních kyselin vůči vysokým teplotám. Z toho tedy vyplývá, že CBL z kyselé formy (CBLA) vzniká jen v minoritním množství a vzniká hlavně fotochemickou reakcí z CBC. CBLA působí proti zánětům a nádorům [80]. Obecný strukturální vzorec (**Obr. 40**) a sloučeniny odvozené od kanabicyklolu jsou shrnuty v **Tab. 22**.

Tabulka 22: Sloučeniny odvozené od kanabicyklolu [70, 80]

Obrázek 40: Obecný strukturální vzorec látek typu kanabicyklolu (CBL)

Název sloučeniny (zkratka)	Chemická struktura				Farmakologický účinek
	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄	
Kanabiorcicyklol	OH	H	CH ₃	H	není znám
Kanabiorcicyklolová kyselina	OH	COOH	CH ₃	H	není znám
Kanabicyklovarin	OH	H	C ₃ H ₇	H	není znám
Kanabicyklol (CBL)	OH	H	C ₅ H ₁₁	H	není znám
Kanabicyklolová kyselina (CBLA)	OH	COOH	C ₅ H ₁₁	H	protizánětlivý protinádorový
Anthopogocyklolová kyselina	CH ₃	COOH	OH	H	není znám
Rhododaurichromanová kyselina	OH	COOH	CH ₃	prenyl	anti-HIV

2.3.7 Kanabinoidy typu kanabielsoinu (CBE)

Sloučeniny odvozené od kanabielsoinu (Tab. 23, Obr. 41) vznikají fotooxidací z kyseliny kanabielsoinové (CBEA) nebo pyrolýzou (termodynamickým rozkladem) CBD a CBD typu sloučenin. Z alpského *Rhododendronu ferrugineum* L. byly izolovány dva prenylové analogy kanabielsoinu, a to ferugin A B [70].

Tabulka 23: Sloučeniny odvozené od kanabielsoinu [70]

Název sloučeniny (zkratka)	Chemická struktura				Farmakologický účinek
	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄	
Ferugin A	H	CH ₃	H	A	není znám
Ferugin B	H	CH ₃	H	B	není znám
Bis- <i>nor</i> -kanabielsoin	H	C ₃ H ₇	H	H	není znám
Bis- <i>nor</i> -kyselina kanabielsoinová	COOH	C ₃ H ₇	H	H	není znám
Kanabielsoin (CBE)	H	C ₅ H ₁₁	H	H	není znám
Kanabielsoinová kyselina A	H	C ₅ H ₁₁	COOH	H	není znám
Kanabielsoinová kyselina B	COOH	C ₅ H ₁₁	H	H	není znám

2.3.8 Kanabinoidy typu kanabinolu (CBN)

Kanabinol, jeho deriváty a analogy jsou považovány za izolační produkty, odvozené od derivátů THC (**Tab. 24, Obr. 42**) [70]. Obsah CBN se v konopí (marihuaně, hašiši, hašišovém oleji) zvyšuje během skladování, oproti tomu se snižuje obsah Δ^9 -THC [20]. CBN je vysoce stabilní vůči oxidaci. CBN je jediný fytoKANABINOID, který existuje ve všech alkylových verzích (od metylu k pentylu). CBN má velmi slabou afinitu k receptorům CB₁ a CB₂. *Nor*-kanabivarin je jediný fytoKANABINOID s navázaným ethylem (substituent R₃ v **Tab. 24**) v postranním řetězci resorcinolyového jádra [70].

Tabulka 24: Sloučeniny odvozené od kanabinolu [70, 77, 80]

Název sloučeniny (zkratka)	Chemická struktura					Farmakologický účinek
	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄	R ₅	
Kanabinol (CBN)	H	H	C ₅ H ₁₁	H	H	sedativní antibiotický antikonvulsivní protizánětlivý
Kanabinolová kyselina (CBNA)	H	COOH	C ₅ H ₁₁	H	H	protizánětlivý
Kanabiorkol	H	H	CH ₃	H	H	není znám
<i>Nor</i> -kanabivarin	H	H	C ₂ H ₅	H	H	není znám
Kanabivarin	H	H	C ₃ H ₇	H	H	není znám

Kanabivarin	H	H	C ₃ H ₇	H	H	není znám
<i>Nor</i> -kanabinol	H	H	C ₄ H ₉	H	H	není znám
<i>O</i> -methylkanabinol	CH ₃	H	C ₅ H ₁₁	H	H	není znám
<i>O</i> -propylkanabinol	C ₃ H ₇	H	C ₅ H ₁₁	H	H	není znám
<i>O</i> -pentykanabinol	C ₅ H ₁₁	H	C ₅ H ₁₁	H	H	není znám
7-hydroxykanabinol	H	H	C ₅ H ₁₁	OH	H	není znám
8-hydroxykanabinol	H	H	C ₅ H ₁₁	H	OH	není znám
8-hydroxykanabinolová kyselina	H	COOH	C ₅ H ₁₁	H	OH	není znám

2.3.9 8, 9-sekomethyl kanabidioly

8, 9-sekomethyl kanabidioly vznikají oxidativní degradací endocyklické dvojné vazby Δ^9 -THC a přesná konfigurace těchto sloučenin nebyla plně objasněna. Další oxidační degradace furanového zbytku kanabikumarononu vede k vytvoření kanabichromanonu, který byl izolován z degradovaného vzorku hašiše bohatého na přítomnost CBN, které mají neenzymatický původ [70].

2.4 Legislativní regulace kanabinoidů

V České republice je platná vyhláška č. 236/2015 sb. o stanovení podmínek pro předepisování, distribuci, výdej a používání individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné účely. Povinně uváděný údaj o konopí pro léčebné účely je druh rostliny (*Cannabis sativa* L. nebo *Cannabis indica* L.), obsah Δ^9 -THC a CBD. Dále je platný zákon č. 167/1998 sb. o návykových látkách a o změně

některých dalších zákonů. Tento zákon zakazuje pěstovat druhy a odrůdy rostliny konopí (rod *Cannabis*), které mohou obsahovat více než 0,3 % látek ze skupiny tetrahydrokanabinolů. Výjimka je udělena pěstitelům konopí, kteří mají udělenou licenci Státní agenturou pro pěstování konopí. Nicméně i pro pěstitele konopí, které obsahuje méně než 0,3 % tetrahydrokanabinolů v sušině, platí přísný režim. V České republice dosud není žádný zákon o limitní koncentraci Δ^9 -THC v potravinách a doplňcích stravy obsahující konopí. Komise EU uveřejnila doporučení č. 2016/2115 ze dne 1. 12. 2016 o monitorování přítomnosti Δ^9 -THC, jeho prekurzorů a dalších kanabinoidů v potravinách. Limitní koncentrace Δ^9 -THC se v potravinách liší v závislosti na komoditě a příslušném státu (**Tab. 25**). Rostlinné části konopí používané pro potraviny pochází z odrůd povolených pro průmyslové pěstování v Evropě. Dle nařízení Rady Evropské unie (ES) č. 1420/98 by v těchto odrůdách (např. Beniko, Carmagnola, Fedora 17) obsah Δ^9 -THC neměl překročit 0,2 % v sušině horní třetiny rostliny [90].

Tabulka 25: Nova-Institut - limity Δ^9 -THC ve vybraných potravinách ve vybraných státech EU [90]

Potravina	Doporučený limit Δ^9 -THC (mg/kg)		
	Švýcarsko	Německo	Belgie
Konopný olej	20	5	10
Konopná semena	10	0,15	5
Konopná mouka	10	-	5
Konopné tofu	1	0,15	0,2
Konopné mléko	0,2	0,005	0,2
Těstoviny, chléb, pečivo	2	0,15	0,2
Vegetariánská jídla	1	0,15	0,2
Destiláty	5	0,005	0,2
Nealkoholické nápoje	0,2	0,005	0,2
Alkoholické nápoje	0,2	0,005	0,2
Rostlinné a ovocné čaje	0,2	0,005	0,2

2.5 Analytické metody v analýze kanabinoidů

2.5.1 Metody založené na plynové chromatografii

Plynová chromatografie s plamenově ionizačním detektorem nebo hmotnostně spektrometrickým detektorem patří v současné době k zavedeným technikám pro analýzu konopí a jeho produktů. Nevýhodou této metody je, že z důvodů vysoké teploty nutné ke zplynění vzorku dochází k dekarboxylaci kyselých kanabinoidních kyselin, a tak vzniku neutrálních kanabinoidů [91]. Jako nejznámější příklad lze uvést dekarboxylace

kyseliny tetrahydrokanabinolové (THCA) na tetrahydrokanabinol (THC). Bez derivatizace je tak získáváno tzv. „totální“ THC, tj. suma THC a THCA. To lze využít pro analýzy teoretického příjmu kouřeného THC, jelikož při hoření se také velká část THCA dekarboxyluje. Pokud je ovšem cílem přesné stanovení THC např. v čerstvé rostlině, kde je množství dekarboxylovaných kanabinoidů podstatně nižší, je nutná deprivatizace [92]. Ta může být ovšem spojena s řadou komplikací, kdy například nemusí proběhnout kompletně a tím dojde ke zkreslení výsledků nebo může dojít k celé řadě vedlejších produktů. V neposlední řadě je derivatizace i časově velice náročná [91, 93].

Při analyzování rostlinných vzorků konopí je možné jako derivatizační činidlo použít různá trimethylsilylová činidla jako např. trimethylsilan (TMS), trimethylsilylamidy, trimethylsilyl-estery a trimethylsilyl-aminy [93].

GC ve spojení s hmotnostně spektrometrickým detektorem (MS) je metodou volby při profilování konopí, při analýze fingerprintingu konopí a dále jako nástroj pro přisuzování např. země původu, pěstebních podmínek apod [91, 94]. Příkladem využití GC pro analýzu kanabinoidů je studie zabývající se stanovením celkové koncentrace Δ 9-THC v semenech dvou druhů konopí, a to konkrétně u konopí pěstovaného pro lékařské účely a pěstovaného na vlákno. Bylo stanoveno, že semena konopí pro lékařské účely, obsahovala mnohem vyšší množství Δ 9-THC (35,6 – 124,0 $\mu\text{g/g}$) než průmyslové (0 – 12,0 $\mu\text{g/g}$). Za pomoci dalšího testování bylo zjištěno, že většinu Δ 9-THC lze odstranit jednoduchým a rychlým promytím chloroformem. Semena lékařského konopí obsahovala po promytí méně než 10 pg/g Δ 9-THC. Oddělením semen na jádro a osemení se ukázalo, že převážná část Δ 9-THC se nachází v osemení, a to zejména na vnější straně. Obsah Δ 9-THC v jádru semen byl nižší než 2 $\mu\text{g/g}$ u lékařského konopí a 0,5 $\mu\text{g/g}$ u průmyslového konopí. Kolísání obsahu Δ 9-THC u různých opakování stejného druhu semen bylo pravděpodobně způsobeno kontaminací vnější části semen [95].

GC pro analýzu konopí byla využita také u studie vyvíjející rychlý a jednoduchý postup za použití extrakce kapalina-kapalina a následné chromatografické separace s hmotnostně spektrometrickou detekcí pro stanovení Δ 9-THC, CBD a CBN v různých komoditách obsahující konopí (semena, olej, pivo, pastilky, likér, konopná rostlina). Po přidání Δ 8-THC jako vnitřního standardu byly pevné i kapalné vzorky extrahovány 2 ml směsí hexan:isopropanol (9:1). Chromatografie byla provedena na kapilární koloně a analyty byly stanoveny za pomoci SIM módu (selected-ion monitoring). Metoda byla

ověřena pro rozmezí koncentrací 1-50 ng/ml u kapalných vzorků a 1-50 ng/g u pevných vzorků pro THC a CBN a 2-50 ng/ml nebo ng/g pro CBD. Průměrné výtěžky se pohybovaly podle typu vzorku mezi 78,8 – 90,2 %. Limit kvantifikace byl 1 ng/ml nebo 1 ng/g pro THC a CBD a 2 ng/ml nebo ng/g pro CBD. Tato metoda byla použita k analýze potravin obsahující konopí. Obsah THC se u různých vzorků lišil až padesátkrát. Na rozdíl od toho CBD a CBN v některých vzorcích nebyly přítomny a v některých dosahovaly stovek ng/ml nebo ng/g. Koncentrační poměr (THC + CBN) / CBD byl pak použit k rozlišení fenotypu rostlin konopí v různých vzorcích. U produktů vyrobených z lékařského konopí byla detekována větší koncentrace analyzovaných kanabinoidů [96].

V další studii využívající GC bylo pěstováno 11 odrůd konopí za stejných podmínek okolního prostředí. Chemická analýza rostlin konopí za pomoci plynové chromatografie s plamenově ionizačním detektorem byla validována na kvantitativní analýzu monoterpenoidů, sesquiterpenoidů a kanabinoidů v konopí. Kvantitativní data byla zpracována statistickou metodou analýzy hlavních komponent, pomocí které byly určeny nejdůležitější sloučeniny způsobující rozdělení jednotlivých odrůd konopí. Celkově bylo identifikováno a kvantifikováno 36 sloučenin v jedenácti odrůdách konopí. Použitím analýzy hlavních komponent se podařilo rozdělit všechny měřené odrůdy konopí. Tato metoda je vhodná jak pro chemotaxonomickou diskriminaci odrůd konopí, tak pro kontrolu kvality rostlinného materiálu [97].

V **Tabulce 26** jsou uvedeny příklady využití GC v analýze konopí. Z tabulky lze vyčíst, že nejpoužívanějším detektorem v kombinaci s GC je v současné době hmotnostní spektrometr.

Tabulka 26: Přehled analytických metod užívaných pro analýzu konopí za použití plynové chromatografie

Analyt	Matrice	Extrakce	Instrumentace	Nález	LOQ (LOD)	Ref.
CBD	Konopná pryskyřice	Nízkovroucí petrolether	GC-MS	3,61 %, 2,26 %	X	98
CBN				2,02 %, 2,37 %		
Δ 9- THC				1,57 %, 0,50 %		
CBD	Konopná pryskyřice	Nízkovroucí petrolether	GC-FID	3,61 %, 2,26 %	X	98
CBN				2,02 %, 2,37 %		
Δ 9- THC				1,57 %, 0,50 %		
CBD	Konopná semena	Hexan:isopropanol, 9:1, v/v	GC-MS	X	1 ng/ml	96
CBN				146,0 ± 4,5	2 ng/ml	
Δ 9- THC				328,3 ± 36,3	1 ng/ml	
CBD	Konopná olej	Hexan:isopropanol, 9:1, v/v	GC-MS	21,9 ± 1,3 ng/ml	1 ng/ml	96
CBN				159,7 ± 2,3 ng/ml	2 ng/ml	
Δ 9- THC				350,0 ± 45,4 ng/ml	1 ng/ml	
CBD	Pivo	Hexan:isopropanol, 9:1, v/v	GC-MS	4,8 ± 0,8 ng/ml	1 ng/ml	96
CBN				X	2 ng/ml	
Δ 9- THC				5,7 ± 1,1 ng/ml	1 ng/ml	
CBD	Pastilky	Hexan:isopropanol, 9:1, v/v	GC-MS	8,2 ± 1,2 ng/g	1 ng/ml	96
CBN				5,0 ± 0,7	2 ng/ml	
Δ 9- THC				23,2 ± 2,8 ng/g	1 ng/ml	
CBD	Likér	Hexan:isopropanol, 9:1, v/v	GC-MS	91,9 ± 3,5 ng/ml	1 ng/ml	96
CBN				X	2 ng/ml	
Δ 9- THC				8,0 ± 0,9 ng/ml	1 ng/ml	
CBD	Konopná rostlina	Hexan:isopropanol, 9:1, v/v	GC-MS	21,9 ± 1,3 ng/g	1 ng/ml	96
CBN				159,7 ± 2,3 ng/g	2 ng/ml	
Δ 9- THC				350,0 ± 45,4 ng/g	1 ng/ml	

Necílový screening kanabinoidů	Kultivary konopí – AG, AE, Ai94, AO, AN, AD, AM, AF, Bedropuur, Bedrocan, Bediol	MeOH	GC-MS	< LOQ - 207,5 ng/ml	0,6 mg/g	97
Δ9- THC	Konopná semena	Chloroform:MeOH, 99:1, v/v	GC-MS	< LOQ – 124 μg/g	X	95
CBD	Sušené konopí	SPME	GC-MS	X	X	99
CBN						
Δ9- THC						
Δ9- THC	Krev	Hexan:ethyl acetát, 90:10, v/v	GC-MS	1,8 ng/ml	1,0 (0,4) ng/ml	100
THC-COOH				5,1 ng/ml	0,5 (0,2) ng/ml	

2.5.2 Metody založené na kapalinové chromatografii

Další využívanou instrumentací v analýze kanabinoidů jsou metody využívající kapalinovou chromatografii s hmotnostní spektrometrií. Nejčastěji se analytická separace provádí na reverzní fázi za pomoci ultra účinné (UPLC) či vysoce účinné (HPLC) kapalinové chromatografie. Kapalinová chromatografie umožňuje současné stanovení neutrálních a kyselých fytoKANABINOIDŮ bez derivatizace. Kolony s reverzní fází, vhodné rozpouštědlo a optimální gradient mobilní fáze jsou zapotřebí pro separaci hlavních i vedlejších kanabinoidů a jejich odpovídajících kyselin. Využití je například pro chemotypizaci odrůd konopí (zda je to konopí s vysokým obsahem THC), odhad stáří (poměr kyselých / neutrálních kanabinoidů), studium vlivu výrobních procesů a skladovacích podmínek na konopí, porovnávání šarže, nebo přímou kvantifikaci THC v produktech z tržní sítě. Detekce se obvykle provádí pomocí UV detektoru, detektoru s diodovým polem, fluorescenčním detektorem, elektrochemickým detektorem a v současné době nejpoužívanějším hmotnostně spektrometrickým detektorem (MS) [91, 94].

Příkladem využití kapalinové chromatografie je studie zabývající se detekcí neutrálních a kyselých kanabinoidů v konopí, kdy byl testován obsah kanabinoidů u více než stovky vzorků průmyslového konopí pěstovaného pro vlákno. Vzorky se lišily v pěstebních lokalitách, které byly rozmístěny v různých částech Itálie a ve stupni zralosti rostliny. Vyvinutou metodou bylo možné kvantifikovat přítomnost neutrálních, kyselých a celkových kanabinoidů v rostlinných extraktech. Získané analytické údaje ukázaly, že všechny zkoumané vzorky obsahovaly velmi nízké hodnoty celkového Δ -9-THC (méně než 0,04%), s výjimkou několika samičích vzorků kultivaru Ungherese sklizeného v srpnu. Celkový obsah CBD byl u většiny vzorků vyšší než celkový obsah Δ -9-THC a byl ovlivňován dobou sklizně. Ze získaných hodnot lze usoudit, že všechny měřené vzorky odpovídaly složením průmyslovému konopí pěstovanému na vlákno [101].

Dalším příkladem využití LC pro analýzu konopí je studie, zabývající se vyvinutím spolehlivé metody pro stanovení THCA-A v lidské krvi a plazmě pomocí LC-MS/MS a její aplikací pro případy záchytu řízení pod vlivem drog. Padesát osm autentických vzorků plazmy a krve bylo odebráno od řidičů podezřelých z řízení pod vlivem konopí. Vzorky byly nejprve testovány na přítomnost THC, 11-OH-THC a THC-COOH a poté na THCA-A. Koncentrace THCA-A byla v rozmezí od 1,0 do 496 ng/ml ve vzorcích krve

a v rozmezí od 1,4 do 824 ng/ml ve vzorcích plazmy. Rozdělovací koeficient v krvi měl střední hodnotu $1,7 \pm 0,21$, SD. Nebyla nalezena žádná korelace mezi stupněm intoxikace uvedeného v policejních protokolech a lékařských zprávách a detekovanou koncentrací THCA-A v krvi [102].

Jedním z příkladů využití kapalinové chromatografie v analýze konopí je i studie zabývající se vývojem rychlé metody pro analýzu konopí pro léčebné účely. Extrakty byly separovány na koloně s revezní fází C18 a s gradientem acetonitril-voda v kyselém pH. Vyvinutá metoda se ukázala jako rychlá, specifická, citlivá a nevyžadující velikou přípravu vzorku. Vzhledem k velmi nízkému limitu detekce bylo možné ve srovnání s GLC a LC-UV možné analyzovat menší množství vzorku. Vzhledem k možnosti zobrazení SIM umožnila LC-MS detekci a identifikaci kanabinoidů v komplexních směsích u kterých by za použití LC-UV došlo k interferencím [103].

V **Tabulce 27** je uveden přehled metod využívající LC k detekci konopí.

Tabulka 27: Přehled analytických metod užívaných pro analýzu konopí za použití kapalinové chromatografie

Analyt	Matrice	Extrakce	Instrumentace	Nálezy	LOQ (LOD)	Ref.
CBD, Δ -9-THC, CBN	Sušené konopí	MeOH	HPLC – GLC (high-resolution gas-liquid chromatography)	X	X	105
CBD	Konopná rostlina	Nízkovroucí petrolether	HPLC-MS	w = 0,04 - 0,34 %	0,398 (0,119) μ g/ml	101
CBN				X	0,032 (0,105) μ g/ml	
Δ -9-THC				w = 0,01 – 0,33 %	0,258 (0,077) μ g/ml	
CBD	Hashish	Petroleum ether	HPLC - UV	w = 3,94%, 2,15%	X	98
Δ -9-THC				w = 1,50%, 0,46%		
CBN				w = 2,15%, 2,40%		
CBD	Konopná pryskyřice	Petroleum ether	HPLC-MS/MS	w = 1,0 %	500 (0,1) ng/ml	103
Δ -9-THC				w = 1,0 – 1,9 %	500 (0,1) ng/ml	
CBN				w = 0,4 – 1,8 %	500 (0,1) ng/ml	
CBD	Hashish	Petroleum ether	LC-MS	w = 2,94%	(340) ng/ml	105
Δ -9-THC				w = 0,75%	(1060) ng/ml	
CBN				w = 4,87%	(200) ng/ml	
Δ -9 THCA	Krevní plazma	Acetonitril (vysrážení proteinů) Acetonitril:voda:HCOOH 60:40:0,1	LC-MS/MS	1,4 – 824 ng/ml	1 (0,3) ng/ml	102
THC	Vlasy	Ethylacetát a rozpuštění v MeOH	LC-MS/MS QQQ	3 (1) pg/ml	3 - 1000 pg/ml	106
THC-COOH				3 (1) pg/ml	100 – 200 pg/ml	
CBD	Ústní tekutina	DDS pufr, Sørensenovo fosfátový pufr, hexan:ethyl acetát (9:1 a rozpuštění 75% acetonitrilem	LC-MS/MS QQQ	166 – 15,468 ng/ml	2 ng/ml	107
Δ -9-THC					1 ng/ml	
CBN					2 ng/ml	

Δ -9-THC	Konopný olej	methanol/dichlormethan (9:1, v/v)	HPLC-UV	23,3 – 50,74 mg/kg	0,01 ng	108
Δ -9-THCA				X	0,05 ng	
Δ -9-THC	Konopná semena	methanol/dichlormethan (9:1, v/v)	HPLC-UV	2,24 – 25,5 mg/kg	0,01 ng	108
Δ -9-THCA				X	0,05 ng	
Δ -9-THC	Sušenky	methanol/dichlormethan (9:1, v/v)	HPLC-UV	3,38 mg/kg	0,01 ng	108
Δ -9-THCA				X	0,05 ng	
Δ -9-THC	Konopná pryskyřice	methanol/dichlormethan (9:1, v/v)	HPLC-UV	382 – 726 mg/kg	0,01 ng	108
Δ -9-THCA				X	0,05 ng	
Δ -9-THC	Konopný čaj (výluh)	methanol/dichlormethan (9:1, v/v)	HPLC-UV	0,805 – 7,85 mg/kg	0,01 ng	108
Δ -9-THCA				X	0,05 ng	

3 PŘÍPADOVÉ STUDIE ZAMĚŘENÉ NA ALKALOIDY

Rostlinné produkty mohou obsahovat látky, které nejsou zdraví prospěšné. Kontaminujícími látkami bývají většinou těžké kovy, mykotoxiny, rezidua pesticidů nebo rostlinné alkaloidy. Nejvýznamnějšími zdroji rostlinných alkaloidů potencionálně přenositelnými do potravin jsou části plevelných rostlin, které mohou při sklizni kontaminovat cílové zemědělské komodity. S ohledem na nedostatek aktuálních informací o výskytu toxických alkaloidů v potravinách a doplňcích stravy, resultující v nemožnost zhodnocení rizika plynoucího z dietární expozice, byla na Ústavu analýzy potravin a výživy VŠCHT Praha vyvinuta rychlá a citlivá analytická metoda pro stanovení celkem 40-ti rostlinných alkaloidů ze skupiny tropanových, pyrrolizidinových, chinolizidinových a ergotových. Metoda vznikla v reakci na výzvu Evropského úřadu pro bezpečnost potravin EFSA, v souvislosti s řešením evropského projektu Occurrence of tropane alkaloids in food, GP/EFSA/CONTAM/2014/01). Alkaloidy jsou stanovovány pomocí ultra-účinné kapalinové chromatografie a tandemové hmotnostní spektrometrie (UHPLC-MS/MS). Metoda byla validována pro několik typů rostlinných matric, včetně chemicky komplexních a problematických typů potravin jako jsou doplňky stravy, čaje, či dětská výživa na bázi cereálií a pseudocereálií.

3.1 Výskyt rostlinných alkaloidů v bylinných čajích

Cílem této případové studie bylo vyšetřit vzorky směsných bylinných čajů, na přítomnost alkaloidů ze skupiny pyrrolizidinových (PA), tropanových (TA), ergotových (EA) a chinolizidinových alkaloidů (CHA). Analýze bylo podrobena 10 vzorků. Obsah toxických alkaloidů byl sledován v suchém čaji.

Tropanové alkaloidy

Ve vzorcích bylinných čajích bylo sledováno celkem 15 tropanových alkaloidů (TA), z čehož ve vzorcích byly detekovány pouze 4 TA a to atropin, convolamin, convolidin a convolvin. Zbylých 11 TA (anizodamin, anizodin, α -OH-methylatopin, apotropin, aposcopolamin, fillabin, homatropin, littorine, norscopolamin, phenylacetoxytropan a scopolamin) byly pod mezí stanovitelnosti ($< 0,1 - 1$ ng/g). Celkem v pěti vzorcích bylinných čajů (vzorek č. 1, 4, 5, 7 a 8) byl pozitivní nález TA. **Obrázek3** přehledně znázorňuje kontaminované vzorky s pozitivními nálezy TA.

Vzorek č. 7 (bio bylinný čaj) byl nejvíce kontaminovaný TA. Byl zjištěn nejvyšší obsah convolvinu (9 548 ng/g), dále convolidinu (34 ng/g), atropinu (21 ng/g) a convolaminu (3,2 ng/g). Vysoký nálezn convolvinu (2 161 ng/g) byl zaznamenán dále u vzorku č. 4 (čajová směs užívaná při nachlazení), u kterého byl také detekován convolidin (38 ng/g) a atropin (15 ng/g). Ve vzorku č. 1 (čaj na podporu zažívání) byl nalezen jediný TA atropin a to v nejnižší koncentraci 1,1 ng/g.

Obrázek 43: Koncentrace TA v kontaminovaných vzorcích bylinných čajů (ostatní sledované TA v těchto vzorcích byly pod mezí stanovitelnosti)

V případě bylinných čajů s pozitivním nálezem atropinu byl jeho obsah přepočítán na doporučenou denní dávku, která je uváděna výrobcem na obalu produktu. U nejvíce kontaminovaného vzorku č. 7 (bio bylinný čaj) bychom v případě doporučené denní dávky přijali 96 ng atropinu. U ostatních vzorků s pozitivním nálezem atropinu se tyto hodnoty pohybují v rozmezí 11 – 66 ng atropinu (**Tabulka 38**).

Tabulka 38: Množství atropinu v závislosti na doporučené denní dávce

Vzorek č.	Doporučená denní dávka	Množství atropinu (ng)
1	2 g (1 sáček) do 200 ml vody, 5 x denně	11
4	1,5 g (1 sáček) do 250 ml vody, 3 x denně	66
5	1,5 g (1 sáček) do 250 ml vody, 3 x denně	41
7	1,5 g (1 sáček) do 250 ml vody, 3 x denně	96

Panel CONTAM EFSA stanovil akutní referenční dávku (ARfD) ve výši 0,016 $\mu\text{g}/\text{kg}$ tělesné hmotnosti vyjádřenou jako sumu (-)-hyoscyaminu a (-)-skopolaminu [5]. Po přepočítání doporučené denní dávky není ani u jednoho kontaminovaného vzorku atropinem přesáhnuta akutní referenční dávka, počítáme-li s průměrnou tělesnou hmotností 70 kg (**Obrázek 44**).

Obrázek 44: Množství atropinu v $\mu\text{g}/\text{kg}$ tělesné hmotnosti

Chinolizidinové alkaloidy

Ze skupiny chinolizidinových alkaloidů byly v bylinných čajích sledovány pouze spartein a lupanin. Celkem bylo kontaminováno pět vzorků z deseti a vždy se jednalo o kontaminaci sparteinem. Lupanin byl ve všech vzorcích pod mezí stanovitelnosti ($<0,1$ ng/g). Ve vzorku č. 9 (směs několika bylin) byl zaznamenán největší obsah

sparteinu (193 ng/g). Vysoký nález sparteinu byl stanoven také ve vzorku č. 3 (bylinná směs) na hladině 61 ng/g. Vzorky č. 3 a č. 9 jsou stejné bylinné čaje od jednoho výrobce s rozdílnou šarží. Možným důvodem vyššího obsahu sparteinu může být kontaminace například lupinou mnoholistou (*Lupinus polyphyllus*) při sběru ostatních bylin. Množství sparteinu klesá máčením v horké vodě, tudíž obsah nalezený v suchém podílu vzorku bude vyšší než by byl ve výluhu vzorku čaje. Ve vzorku č. 2 (čaj určený pro detoxikaci organismu) byl detekován spartein v nejnižší koncentraci 0,62 ng/g.

Porovnání obsahu nejvíce zastoupeného chinolizidinového alkaloidu sparteinu v kontaminovaných vzorcích čajů je zobrazen na **Obrázku 45**.

Obrázek 45: Obsah sparteinu v kontaminovaných vzorcích bylinných čajů (lupanin byl pod mezí stanovitelnosti)

Pyrrolizidinové alkaloidy

Dále bylo v bylinných čajích analyzováno celkem 11 pyrrolizidinových alkaloidů (PA). Nejvíce zastoupenými PA ve vzorcích byly heliotrin, lycopsamin, senecionin, seneciophylin a seneciophylin N-oxid. Monocrotalin, monocrotalin N-oxid, retrosin, retrosin N-oxid, senecionin N-oxid a senkirkin byly pod mezí stanovitelnosti (<0,1 – 10 ng/g). Jednotlivé pozitivní nálezy PA v kontaminovaných vzorcích jsou přehledně zobrazeny na **Obrázku 46**.

Nejvíce kontaminovaným bylinným čajem PA byl vzorek č. 1 (čaj pro podporu zažívání), ve kterém byl nejvyšší obsah senecioninu (896 ng/g), dále seneciphylin N-oxid (764 ng/g), seneciphylin (400 ng/g) a lycopsamin (55 ng/g). Tento čaj obsahuje kromě jiných bylin heřmánek (*Matricaria*) z čeledi hvězdnicovité (*Asteraceae*) a lékořici (*Glycyrrhiza*) z čeledi bobovité (*Fabaceae*). V těchto čeledích je nejčastější výskyt PA. Naopak nejméně kontaminovaným bylinným čajem byl vzorek č. 7 (bio bylinný čaj) s detekovaným heliotrinem na hladině 5,9 ng/g. Ve vzorcích č. 5 (průdušková čajová směs) a č. 9 (bylinná směs) byl nalezen lycopsamin (13 a 12 ng/g). V jediném vzorku č. 4 (čajová směs užívaná při nachlazení) byl stanoven seneciphylin N-oxid (21 ng/g).

Obrázek 46: Pozitivní nálezy PA v kontaminovaných vzorcích bylinných čajů (ostatní sledované PA v těchto vzorcích byly pod mezí stanovitelnosti)

Závěr

Pomocí ultra-účinné kapalinové chromatografie ve spojení s tandemovou hmotnostní spektrometrií (UHPLC-MS/MS) byl v 10 bylinných čajích z tržní sítě

sledován obsah celkem 40 alkaloidů (15 tropanových, 2 chinolizidinové, 11 pyrrolizidinových a 12 ergotových).

Ze 40 analyzovaných alkaloidů bylo ve vzorcích detekováno 10, 4 tropanové (convolamin, atropin, convolidin, convolvin), 1 chinolizidinový (spartein) a 5 pyrrolizidinových (heliotrin, lycopsamin, senecionin, seneciphylin, seneciphylin N-oxid). Všechny sledované ergotové alkaloidy byly pod mezí stanovitelnosti (< 0,1 – 0,5 ng/g). Nejčastěji vyskytujícím se alkaloidem ve vzorcích bylinných čajů byl spartein (0,6 – 193 ng/g), který se objevil v 50 % vzorcích. V nejvyšších hladinách byl detekován convolvin (348 – 9548 ng/g), který kontaminoval 40 % vzorků. Ve vzorcích č. 7 (bio bylinný čaj) a č. 1 (čaj pro podporu zažívání) se vyskytl největší počet alkaloidů a to celkem pět. Vzorek č. 7 obsahoval čtyři tropanové alkaloidy (atropin, convolamin, convolidin a convolvin) a jeden pyrrolizidinový alkaloid (heliotrin) a naopak tomu bylo u vzorku č. 1, kde byly detekovány čtyři pyrrolizidinové alkaloidy (lycopsamin, senecionin, seneciphylin a seneciphylin N-oxid) a jeden tropanový alkaloid (atropin). Ve vzorku č. 10 (bio bylinný čaj) byly všechny alkaloidy pod mezí stanovitelnosti (< 0,1 – 10 ng/g).

Ani jeden ze vzorků bylinných čajů s pozitivním nálezem atropinu nepřekročil by akutní referenční dávku (ARfD) 0,016 µg/kg tělesné váhy, kterou stanovil CONTAM Panel EFSA, při užívání čaje dle doporučeného denního dávkování.

3.2 Výskyt rostlinných alkaloidů v bezpečnostních výrobcích

Analýze bylo podrobena 10 vzorků bezpečnostních výrobků z tržní sítě. Bezpečnostní produkty byly kontaminovány pěti alkaloidy ze skupiny tropanových, konkrétně anizodaminem, apotropinem, aposkopolaminem, atropinem a skopolaminem. Alkaloidy ze skupiny pyrrolizidinových, chinolizidinových a ergotových nebyly v cereálních výrobcích detekovány. Výsledky jsou uvedeny na **Obrázku 47**, který uvádí koncentraci stanovených alkaloidů ve všech analyzovaných vzorcích.

Obrázek 47: Koncentrace TA v analyzovaných vzorcích

Ve všech vzorcích byly více či méně zastoupeny alkaloidy atropin a skopolamin. Nejvyšší obsah těchto tropanových alkaloidů byl stanoven ve vzorku mouky z prosa VV 1147/15 na 159,70 µg/kg pro atropin a 159,13 µg/kg pro skopolamin. Vysoký nález atropinu a skopolaminu byl stanoven také ve vzorku snídaňových cereálií VV 269/16 na 79,89 µg/kg pro atropin a 18 µg/kg pro skopolamin.

Nejvyšší hodnoty anizodaminu byly stanoveny u vzorku mouky z prosa označeného kódem 1147/15, apoatropinu pak u vzorku snídaňových cereálií označeného kódem VV 269/16. Z celé analýzy tak vyplývá, že nejvíce kontaminovaným vzorkem byl vzorek mouky z prosa VV 1147/15 původem z Maďarska, ve kterém bylo nalezeno všech pět alkaloidů ze skupiny tropanových.

Legislativní limit pro alkaloidy atropin a skopolamin je 1 µg/kg. Překročení legislativního limitu TA atropinu a skopolaminu ve vzorcích cereálních produktů je zaznamenáno na **Obrázku 48**.

Obrázek 48: Překročení legislativního limitu atropinu a skopolaminu ve vzorcích cereálií

K překročení tohoto limitu došlo u všech vzorků pro alkaloid atropin a u šesti vzorků z deseti pro skopolamin. U nejvíce kontaminovaného vzorku mouky z prosa došlo k překročení legislativního limitu více než 159x pro atropin i skopolamin u vzorku snídaňových cereálií téměř 80x.

EFSA CONTAM Panel stanovil ARfD vyjádřenou jako sumu (-)-hyoscyaminu a (-)-skopolaminu na 0,016 µg/kg tělesné hmotnosti. Jak je již uvedeno výše, konzumace množství většího, než je stanovená akutní referenční dávka, může u citlivých jedinců vyvolat zpomalení srdeční frekvence. Pro 10 kg dítě by tato dávka odpovídala 0,16 µg, pro 70 kg muže pak 0,8 µg sumy (-)-hyoscyaminu a (-)-skopolaminu. Dle receptu je pro výrobu prosného chleba potřeba 0,2 kg prosné mouky, 0,3 kg celozrnné mouky a 800 ml vody. Vezmeme-li v úvahu ztrátu vody pečením, která je okolo 10-13 %, a potřebu dalších surovin jako je sůl, byl upečen prosný chléb vážící zhruba 1,2 kg. V případě, že by byl chléb upečen z kontaminované mouky z prosa označené kódem VV 1147/15, obsahoval by celý výrobek více než 63 µg sumy (-)-skopolaminu a atropinu. 100 g porce chleba by pak obsahovala 5,25 µg sumy (-)-skopolaminu a atropinu, což by mohlo po pozření v závislosti na výše uvedeném u citlivého jedince vyvolat nepříznivé účinky

zmíněné výše. Pro vzorek cereálního produktu VV 269/16, který na 1 kg balení obsahoval zhruba 0,1 mg sumy skopolaminu a atropinu, by mohlo podobné účinky vyvolat již požití 1,65 g výrobku citlivějším dítětem a požití 8 g dospělou osobou. Tyto dva vzorky lze tedy klasifikovat jako zdravotně závadné.

Závěr

Pomocí ultra-účinné kapalinové chromatografie ve spojení s tandemovou hmotnostní spektrometrií (UHPLC-MS/MS) byl v 10 bezlepkových výrobcích sledován obsah celkem 40 alkaloidů (15 tropanových, 2 chinolizidinové, 11 pyrrolizidinových a 12 ergotových).

Ve všech vzorcích byly detekovány tropanové alkaloidy atropin a skopolamin. Nejvíce kontaminovaným vzorkem byl vzorek mouky z prosa z Maďarska, ve kterém bylo nalezeno všech pět detekovaných tropanových alkaloidů; atropin, anizodamin, apoatropin, aposkopolamin a skopolamin. Pro tento vzorek byl legislativní limit pro atropin a skopolamin překročen více než 159x. U vzorku snídaňových cereálií z České republiky byly nalezeny tři detekované tropanové alkaloidy: atropin, apoatropin a skopolamin. Pro tento vzorek byl legislativní limit pro atropin překročen téměř 80x. Jako zdravotně závadné bylo možné klasifikovat vzorek prosné mouky z Maďarska a vzorek snídaňových cereálií z České republiky v závislosti na údajích zmíněných v literatuře. U citlivějšího jedince by se po požití menšího množství každého z výrobků mohly projevit nepříznivé účinky jako je zpomalení srdeční frekvence.

4 PŘÍPADOVÉ STUDIE ZAMĚŘENÉ NA KANABINOIDY

Cannabis sativa (konopí seté) s minimálním obsahem Δ^9 -THC se v posledních letech začíná hojně využívat v potravinářském průmyslu. Konopná semena jsou vhodná pro výrobu konopného oleje. Konopný olej obsahuje vysoký podíl nenasycených mastných kyselin. Poměr ω -6: ω -3 mastných kyselin je přibližně 3:1. Tento poměr je považován za optimální pro lidské zdraví. Konopný olej dále obsahuje γ -linolenovou (GLA) a stearidonovou kyselinu (SDA), fytosteroly, fytoly a tokoferoly (vitamin E). Obsah fytosterolů je mnohem vyšší než u jiných rostlinných olejů. Na českém trhu je dostupných mnoho produktů a různých druhů konopných olejů. V současnosti jsou k dostání i CBD

konopné oleje v různém procentuálním zastoupení CBD. Na Ústavu analýzy potravin a výživy VŠCHT Praha byla již v minulosti optimalizována a validována rychlá analytická metoda využívající ultra-účinnou kapalinovou chromatografii ve spojení s vysokorozlišovací hmotnostní spektrometrií (UHPLC-HRMS) pro stanovení 10-ti hlavních kanabinoidů v různých rostlinných matricích, včetně těch problematických jakými je olej.

4.1 Stanovení kanabinoidů v konopných olejích

V rámci této případové studie bylo na obsah fytkanabinoidů (CBDA, CBD, Δ^9 -THCA A, Δ^9 -THC, Δ^8 -THC, CBGA, CBG, CBN, CBC, CBDV) vyšetřeno 25 vzorků konopných olejů (12 organického a 13 konvenčního původu) z tržní sítě.

Vzorek č. 1 (Panenský konopný olej) byl brán jako reference, neboť známe jeho původ a jsme si jisti, že se jedná o konopný olej získaný lisováním semen *Cannabis sativa*. Tento vzorek by dle výrobce neměl obsahovat Δ^9 -THC, což bylo naší analýzou potvrzeno. Tento konopný olej neobsahuje ani Δ^9 -THCA A, resp. obsah byl pod mezí stanovitelnosti (<0,25 mg/kg). Vzorky č. 2–13 jsou organického původu, zbylé vzorky jsou konvenčního původu. Obsah Δ^9 -THC ve vzorcích organického původu se pohyboval v rozmezí 1,4-12 mg/kg, ve vzorcích konvenčního původu od hodnot pod mezí stanovitelnosti (<0,25mg/kg) do 8,9 mg/kg. Nejvyšší obsah Δ^9 -THC byl nalezen ve vzorku č. 13 a to 12 mg/kg. Jedná se o vzorek organického původu, na jehož obale není uvedena deklarace o obsahu Δ^9 -THC. Hladiny Δ^9 -THC se v 28 % (č. 1, 14, 15, 16, 17, 18, 24) všech vzorků pohybovaly pod mezí stanovitelnosti (<0,25 mg/kg) **Obrázek 49**. Vzorky konopných olejů organického původu měly průměrný obsah Δ^9 -THC 5,2 mg/kg, což je oproti průměrnému obsahu 1,2 mg/kg ve vzorcích konvenčního původu 4,3x více.

*konzentrace analytu je nižší nežli hodnota označená hvězdičkou, tj. mez stanovitelnosti

Obrázek 49: Hladiny Δ^9 -THC ve vzorcích konopných olejů organického a konvenčního původu

Tabulka 29: Průměrné, minimální a maximální hladiny fytkanabinoidů ve vzorcích konopných olejů organického a konvenčního původu

Analyt	Koncentrace (mg/kg)					
	Konopné oleje organického původu (n=12)			Konopné oleje konvenčního původu (n=13)		
	Průměr	Minimum	Maximum	Průměr	Minimum	Maximum
CBDA	13	0,8	43	23	<0,25*	174
CBD	3,3	<0,25*	15	4,6	<0,25*	35
Δ^9 -THCA A	13	2,2	29	2,0	<0,25*	12
Δ^9 -THC	5,2	1,4	12	1,2	<0,25*	8,9
Δ^8 -THC	<0,25*	<0,25*	<0,25*	<0,25*	<0,25*	<0,25*
CBN	0,8	<0,25*	2,1	0,1	<0,25*	1,4
CBGA	0,8	<0,25*	2	0,5	<0,25*	3,2
CBG	<0,5*	<0,5*	<0,5*	<0,5*	<0,5*	<0,5*
CBC	0,4	<0,5*	1	0,4	<0,5*	2,7
CBDV	0,5	<0,25*	1,3	0,2	<0,25*	0,7

*koncentrace analytu je nižší nežli hodnota označená hvězdičkou, tj. mez stanovitelnosti

Obsah Δ^9 -THCA ve vzorcích organického původu se pohyboval v rozmezí 2,2-29 mg/kg, ve vzorcích konvenčního původu od hodnot pod mezí stanovitelnosti (<0,25 mg/kg) do 12 mg/kg (**Tab. 29**). Nejvyšší obsah Δ^9 -THCA byl zaznamenán ve vzorcích organického původu č. 6 (bio konopný olej) a 9 (bio konopný olej panenský), a to 29 mg/kg. Obsah Δ^9 -THCA pod mezí stanovitelnosti (<0,25 mg/kg) mělo 24 % vzorků (č. 1, 14, 15, 16, 17, 24). Průměrný obsah Δ^9 -THCA v olejích organického původu byl 13 mg/kg, což je 6,25x vyšší obsah než v olejích konvenčního původu. Zde se průměrný obsah pohyboval na hodnotě 2 mg/kg (**Tab. 29**).

V ČR nejsou zatím stanoveny legislativní limity obsahu THC v potravinách (vyjadřováno jako suma obsahu Δ^9 -THC a Δ^9 -THCA). Porovnání bude tedy prováděno s doporučenou hodnotou 5 mg/kg, která se uplatňuje v Německu a řídí se jí i další státy EU, které svoje limity nemají. Výjimku tvoří Belgie a Švýcarsko, kde jsou tyto limity stanoveny na 10 mg/kg a 20 mg/kg. Z celého souboru vzorků konopných olejů splňuje tento limit 40 % vzorků, zbylých 60 % se pohybuje nad doporučeným limitem THC 5 mg/kg. Ani jeden ze vzorků olejů organického původu tento limit nesplňuje (**Obrázek 50**). Vzorky č. 6 (bio konopný olej), 9 (bio panenský konopný olej) a 12 (bio konopný olej) s nejvyšším obsahem THC (suma obsahu Δ^9 -THC a Δ^9 -THCA), převyšují tento limit více než 7x.

Výrobce u 5 konopných olejů (vzorky č. 5, 6, 11, 22, 24) deklaruje na obale, že tento výrobek neobsahuje Δ^9 -THC. V porovnání s referencí (vzorek č. 1) splňuje tuto deklaraci pouze vzorek č. 24 (panenský konopný olej), u něhož se hladina Δ^9 -THC pohybuje pod mezí stanovitelnosti ($<0,25$ mg/kg) **Obrázek 50**. U vzorků s vysokým obsahem Δ^9 -THC vůči CBD (vzorky č. 6, 9, 12, 13, 22) lze předpokládat, že při výrobě konopného oleje mohla být použita konopná semena či extrakt z *Cannabis indica*.

*koncentrace analytu je nižší nežli hodnota označená hvězdičkou, tj. mez stanovitelnosti

Obrázek 50: Zastoupení THC (suma Δ^9 -THC a Δ^9 -THCA) ve vzorcích konopných olejů organického

Hladiny CBDA v konopných olejích organického původu se pohybovaly v rozmezí 0,8-43 mg/kg, v olejích konvenčního původu od hodnot pod mezí stanovitelnosti (<0,25 mg/kg) do 174 mg/kg (**Tab. 29**). Průměrný obsah CBDA v olejích organického původu byl 13 mg/kg a v olejích konvenčního původu 23 mg/kg, což je téměř 2x více. Pro CBD se hladiny pohybovaly od hodnot pod mezí stanovitelnosti (<0,25 mg/kg) do 15 mg/kg u vzorků organického původu (průměrně 3,3 mg/kg), u vzorků konvenčního původu od hodnot pod mezí stanovitelnosti (<0,25 mg/kg) do 35 mg/kg (průměrně 4,6 mg/kg). Vysoký obsah CBDA může u konopných olejů značit, že byly konopné oleje lisovány za studena, tím pádem nedošlo k tepelné dekarboxylaci kanabinoidní kyseliny na CBD.

Hladiny ostatních sledovaných kanabinoidů se pohybovaly na velmi nízkých hladinách, většinou pod mezí stanovitelnosti. Zastoupení Δ^9 -THC, Δ^9 -THCA, CBD a CBDA graficky znázorňuje **Obrázek 51**.

*koncentrace analytu je nižší nežli hodnota označená hvězdičkou, tj. mez stanoviteľnosti

Obrázek 51: Hladiny CBDA, CBD, Δ⁹-THCA a Δ⁹-THC ve vzorcích konopných olejů organického a konvenčného původu

Závěr

S využitím ultra-účinné kapalinové chromatografie ve spojení s vysokorozlišovací hmotnostní spektrometrií (UHPLC-HRMS) bylo na obsah fytoKANABINOIDŮ analyzováno 25 vzorků konopných olejů (12 vzorků organického a 13 vzorků konvenčního původu) z tržní sítě.

Konopné oleje jsou kvůli obsahu CBD, který má antioxidační účinky, velmi ceněny jako součást lidské výživy. Je proto potřeba, aby se v těchto výrobcích nevyskytoval psychoaktivní Δ^9 -THC v množstvích, která by mohla ohrozit konzumenta. Z 25 analyzovaných olejů splňuje doporučený evropský limit THC (vyjádřen jako suma obsahu Δ^9 -THC a Δ^9 -THCA) 5 mg/kg pouze 40 % vzorků, zbylých 60 % limit převyšuje až 7x. Z olejů organického původu nesplňuje tento limit ani jeden produkt. Ze souboru vzorků je na obalech 5 konopných olejů uvedena deklarace, že neobsahují Δ^9 -THC, toto tvrzení splňuje však pouze jeden z nich (č. 24, panenský konopný olej). Autenticita konopných olejů je tedy velmi obtížně klasifikovatelná, proto by se další výzkum mohl zaměřit na optimalizaci výroby konopných olejů, aby tyto výrobky obsahovaly co nejnižší obsah fytoKANABINOIDŮ. V 5 vzorcích konopných olejů byly nalezeny významné hladiny Δ^9 -THC oproti CBD, což může poukazovat na výrobu konopných olejů z konopných semen či extraktu pocházejících z *C. indica*.

Hladiny ostatních sledovaných KANABINOIDŮ (Δ^8 -THC, CBN, CBC, CBGA, CBG, CBDV) se ve vzorcích konopných olejů nacházely převážně pod mezí stanovitelnosti.

4.2 Stanovení KANABINOIDŮ v CBD olejích

Na základě vzrůstající popularity doplňků stravy na bázi konopí (CBD olejů) u spotřebitelů, byla provedena analýza za účelem ověření deklarovaného obsahu CBD a Δ^9 -THC uváděný výrobcem. Někteří výrobci obohacují CBD olej o vitamíny B, C nebo biotin a na trhu lze koupit CBD olej například na posílení imunity, snížení bolesti hlavy, kloubů, tlaku nebo pro zmírnění neurologických projevů u pacientů s Parkinsonovou nebo Tremorovou chorobou.

Na obsah KANABINOIDŮ bylo analyzováno 29 vzorků CBD olejů. Analyzované vzorky CBD olejů dle deklarovaného obsahu CBD výrobcem obsahovaly CBD v rozmezí 1-25 %. Ve většině analyzovaných vzorcích CBD olejů byl základní složkou konopný olej, u některých olejů olivový. Výrobci na obalech výrobků neuvádí, jakým způsobem byl konopný olej nebo extrakt vyroben. Konopný olej, výchozí surovina při výrobě CBD olejů, může být vyroben lisováním

konopných semen za studena (při teplotě max. 50 °C), nebo extrakcí zelených částí rostlin. Dle složení CBD oleje uvedeného na obalu výrobku byl konopný nebo olivový olej obohacen CBD v krystalické formě, CBD extraktem, CBD pastou či konopným extraktem. Konopný extrakt (výtažek z rostliny *Cannabis sativa*) je většinou získán ze stonků a listů rostlin. Cílem analýzy bylo stanovení obsahu CBD a Δ^9 -THC ve vzorcích CBD olejů a následně porovnání těchto výsledků s deklarovaným obsahem CBD, případně Δ^9 -THC na obalu výrobku. Ve vzorcích CBD olejů se také stanovovala koncentrace 10 hlavních kanabinoidů - 7 neutrálních forem (CBD, Δ^9 -THC, Δ^8 -THC, CBN, CBC, CBG, CBDV) a 3 kanabinoidní kyseliny (CBDA, Δ^9 -THCA-A, CBGA). Pro již zmíněný CBD je prekurzorovou kyselinou CBDA.

- **Porovnání experimentálně stanoveného obsahu CBD a Δ^9 -THC s obsahem deklarovaným**

Získané výsledky experimentálně stanoveného obsahu CBD a Δ^9 -THC s deklarovaným obsahem uvedeným výrobcem jsou porovnávány v **Tabulce 30**.

U 6 vzorků (1, 11, 12, 24, 25, 26) byl stanoven nižší obsah CBD, než bylo deklarováno výrobcem (**Tab. 30**). Stanovené obsahy CBD se u těchto 6-ti vzorků od deklarovaných obsahů CBD lišily v rozmezí od 0,1 – 3 %. Největší rozdíl (3 %) v obsahu stanoveného a deklarovaného obsahu CBD byl ve vzorku 24, u kterého výrobce deklaroval přítomnost CBD 25 %, ale reálný obsah CBD byl stanoven na 22 %. U vzorku 26 byl stanoven obsah CBD o 0,1 % nižší, než uváděl výrobce (1,7 %). Stanovený obsah CBD (0,1 %) ve vzorku 1 (CBD olej) byl mnohem nižší, než uváděl výrobce (2,3 %). U dalších 3 vzorků (13, 14, 15) od stejného výrobce byl stanoven nižší obsah CBD, než výrobce deklaroval. Z deklarace (**Tab. 30**) je zřejmé, že stanovený obsah CBD byl přibližně na 50 % deklarovaného množství. Uděláme-li součet experimentálně stanoveného obsahu CBD a CBDA u těchto vzorků, tak se tato hodnota od deklarovaného obsahu liší o 0,1 % (ve vzorku 13), 0,2 % (ve vzorku 14) a 0,8 % (ve vzorku 15). Na základě této kalkulace lze vyvodit hypotézu, že CBD v těchto vzorcích CBD olejů mohl během výrobního procesu vznikat dekarboxylací z CBDA, která nebyla tak účinná, jak výrobce předpokládal.

U vzorku 27 nebyl také splněn deklarovaný obsah CBD. Stanovený obsah CBD u tohoto vzorku byl 3,4 %, deklarovaný však 4,5 %. Obsah CBDA byl stanoven na 1,7 %. Pokud sečteme stanovený obsah CBD a CBDA (3,4 + 1,7 %), poté získáme hodnotu deklarovaného obsahu CBD (4,5 %) uvedenou výrobcem. Lze tedy soudit (jako u vzorků zmíněných výše), že i v

tomto CBD oleji vznikala CBD dekarboxylací z CBDA a že i u tohoto vzorku provedená dekarboxylace CBDA nebyla příliš úspěšná. U vzorku 16 byl naměřen obsah CBD téměř o 4 % vyšší, než uváděl výrobce. Tento vzorek CBD oleje byl vyroben z konopného oleje s přidavkem CBD extraktu. Je možné, že při výrobě tohoto CBD oleje byl použit CBD extrakt s vyšším obsahem kanabinoidů.

Tabulka 30: Porovnání experimentálně stanoveného a deklarovaného obsahu CBD a Δ^9 -THC ve vzorcích CBD olejů

Označení vzorku	Deklarovaný obsah	Experimentálně stanovený obsah (%)			
		CBD	CBDA	CBD + CBDA	Δ^9 -THC
1	CBD 2,3 %	0,1	0,001	0,1	0,03
2	CBD 2 % (190 mg \pm 5 %)	2,5	0,01	2,5	0,06
3	CBD 5 % (420 mg \pm 5 %)	5,5	0,001	5,5	0,14
4	CBD 10 % (970 mg \pm 5 %)	11	0,004	11	0,17
5	3 % CBD + CBDA	3,4	0,18	3,5	0,11
6	6 % CBD + CBDA	5,7	0,32	6,0	0,29
7	CBD 4 % (400 mg)	4,4	0,05	4,4	0,11
8	CBD 5 %	6,1	0,51	6,6	0,23
9	CBD 10 %	11	0,36	11	0,25
10	CBD 2,5 %	3,4	0,001	3,4	0,001
11	CBD 5 %	4,0	0,001	4,0	0,001
12	CBD 10 %	8,6	0,001	8,6	0,01
13	CBD 2,5 %	1,2	1,3	2,4	0,05
14	CBD 5 %	2,5	2,3	4,8	0,13
15	CBD 10 %	4,8	4,4	9,2	0,25
16	THC < 0,2 %, CBD 2,9 %	6,8	0,02	6,8	0,19
17	THC < 0,2 %, CBD 1,7 %	2,5	0,01	2,5	0,13
18	THC < 0,2 %, CBD 1 %	1,8	0,01	1,8	0,08
19	THC < 0,05 %, CBD 5 %	5,9	0,07	6,0	0,08
20	CBD 5 %	6,0	0,001	6,0	0,25
21	200 mg CBD/CBDA (3,5 %)	3,9	0,15	4,1	0,01
22	400 mg CBD/CBDA (7 %)	8,0	0,29	8,2	0,01
23	600 mg CBD/CBDA (10 %)	10	0,44	11	0,02
24	1500 mg CBD/CBDA (25 %)	22	0,77	22	0,03
25	CBD 1,7 %	1,6	0,01	1,6	0,08
26	CBD 2,3 %	1,3	0,57	1,8	0,07
27	CBD 4,5 %	3,4	1,7	5,1	0,19

28	extrakt z květů konopí setého (2 %), neobsahuje THC	3,1	0,00003*	-	0,003
29	extrakt z květů konopí setého (2 %), neobsahuje THC	3,0	0,00003*	-	0,003

*koncentrace analytu je nižší než hodnota označená hvězdičkou, tj. mez stanovitelnosti (LOQ)

U vzorků 28 a 29 výrobce deklaruje, že vyrobené CBD oleje obsahují extrakt z květů konopí setého (2 %) a neobsahují žádný Δ^9 -THC. Deklarovaný obsah CBD u těchto vzorků byl splněn. Byly však zjištěny nízké hladiny Δ^9 -THC, 30 a 28 mg/kg (0,003 %).

U vzorku 19 byl stanoven vyšší obsah Δ^9 -THC (0,08 %) než deklaroval výrobce (< 0,05 %). U dalších 5 vzorků (8, 9, 15, 20 od různých výrobců) byl dokonce obsah Δ^9 -THC vyšší o 0,03 – 0,09 % než je povolený limit Δ^9 -THC v potravinách tj. více než 0,2 %.

Ve vzorcích 16, 17 a 18 byl také přítomen Δ^9 -THC. U těchto vzorků stanovené obsahy 0,19 %, 0,13 %, 0,08 % Δ^9 -THC byly pod deklarovaným limitem (< 0,2 %).

Závěrem lze říci, že z 29 analyzovaných vzorků CBD olejů splnilo deklarovaný obsah CBD pouze 19 z nich. Na **Obrázku 52** je znázorněno porovnání stanoveného a deklarovaného obsahu CBD (u vzorků 5 a 6 součet CBD + CBDA). Deklarovaný obsah Δ^9 -THC byl uveden pouze u 6 vzorků (16, 17, 18, 19, 28, 29) splněn byl pouze u 3 vzorků (16, 17, 18). Porovnání stanoveného a deklarovaného obsahu Δ^9 -THC není znázorněno z důvodu malého množství vstupních dat (deklarovaných hodnot Δ^9 -THC). V 5 vzorcích (6, 8, 9, 15, 20), u kterých výrobce neuváděl obsah Δ^9 -THC na obalu, byl naměřen obsah Δ^9 -THC vyšší než je doporučený limit (< 0,2 %) v potravinách. V České republice není platný zákon týkající se limitního obsahu Δ^9 -THC v potravinách a doplňcích stravy obsahující konopí (CBD olejů), byly stanovené obsahy Δ^9 -THC porovnávány s doporučeným limitem stanovený Evropskou unií pro konopné oleje, které jsou hlavní složkou CBD olejů.

Obrázek 52: Porovnání deklarovaných a stanovených obsahů ve vzorcích CBD olejů

- **Zastoupení kanabinoidů ve vzorcích CBD olejů**

V CBD olejích, kromě CBD a Δ^9 -THC, byly sledovány hladiny dalších významných kanabinoidů (Δ^8 -THC, CBN, CBC, CBG, CBDV, CBDA, Δ^9 -THCA-A, CBGA). Získané výsledky shrnuje **Tabulka 31**.

Z výsledků je patrné, že obsah CBD v analyzovaných vzorcích je mnohonásobně vyšší v porovnání s ostatními kanabinoidy. Důvodem vyššího obsahu CBD ve vzorcích CBD olejů je skutečnost, že CBD oleje jsou vyrobeny z konopného (olivového) oleje, který je následně obohacen CBD v krystalické formě, CBD extraktem, CBD pastou či konopným extraktem. Stanovený obsah CBD ve vzorcích se pohyboval v rozmezí od 851 do 217 270 mg/kg. Nejvyšší koncentrace CBD byla zjištěna u vzorku 24 (217 270 mg/kg), naopak nejnižší ve vzorku 1 (851 mg/kg). Na **Obrázku 53** je porovnán obsah CBD a CBDA ve vzorcích CBD olejů. Koncentrační hladiny CBDA se pohybovaly v rozmezí 7,4 – 43 708 mg/kg. U vzorků 28 a 29 od stejného výrobce byla koncentrace CBDA pod mezí stanovitelnosti (< 0,25 mg/kg). Nejnižší obsah CBDA byl zjištěn u vzorku 3 (7,4 mg/kg), nejvyšší ve vzorku 15 (43 708 mg/kg).

Ve všech analyzovaných vzorcích CBD olejů byl přítomen Δ^9 -THC. Nejnižší obsah Δ^9 -THC byl naměřen ve vzorcích 10 (14 mg/kg) a 11 (15 mg/kg) od stejného výrobce. Nejvyšší obsah Δ^9 -THC byl naměřen ve vzorku 6 (2 908 mg/kg). Vyšší koncentrace Δ^9 -THC ve vzorcích CBD olejů mohly být způsobeny nedostatečným očištěním konopných semen nebo listů rostliny od konopné pryskyřice, u které je obsah Δ^9 -THC vysoký. Porovnání obsahů Δ^9 -THC a Δ^9 -THCA-A ve vzorcích CBD olejů je na **Obrázku 54** Δ^9 -THCA-A byla také přítomna ve všech vzorcích, u některých pod mezí stanovitelnosti 0,25 mg/kg (vzorek 1, 3, 4, 20, 28, 29). Nejnižší koncentrace Δ^9 -THCA-A byla stanovena ve vzorku 7 (1,7 mg/kg), nejvyšší ve vzorku 15 (380 mg/kg).

Hladiny kanabinoidů Δ^8 -THC, CBN, CBC, CBGA, CBG a CBDV se pohybovaly na nízkých koncentracích, u některých pod mezí detekce.

Tabulka 31: Obsah kanabinoidů v analyzovaných vzorcích CBD olejů

Označení vzorku	Koncentrace (mg/kg)									
	CBDA	CBD	Δ^9 -THCA-A	Δ^9 -THC	Δ^8 -THC	CBN	CBC	CBGA	CBG	CBDV
1	10	851	< 0,25*	313	3,3	4,4	126	< 0,05*	14	8,0
2	56	24 619	1,8	550	145	119	150	1,3	322	519
3	7,4	55 475	< 0,25*	1 369	336	331	469	< 0,05*	844	1 301
4	35	113 357	< 0,25*	1 656	440	440	562	1,7	959	1 834
5	1 757	33 722	43	1 087	187	98	1 228	35	361	926
6	3 212	57 009	47	2 908	354	291	2 125	59	668	1 794
7	462	43 555	1,7	1 107	137	130	2 071	27	745	704
8	5 094	60 569	63	2 281	240	176	3 915	22	989	642
9	3 558	109 778	53	2 503	397	206	5 067	19	258	1 708
10	13	33 608	4,3	14	13	< 0,25*	< 0,5*	< 0,05*	< 0,5*	140
11	11	39 904	3,6	15	10	< 0,25*	< 0,5*	0,57	< 0,5*	132
12	15	86 222	3,5	53	17	12	< 0,5*	< 0,05*	35	401
13	12 456	11 722	154	534	26	47	1 237	99	423	160
14	22 629	25 009	208	1 280	71	52	1 710	116	359	381
15	43 708	48 199	380	2 454	121	111	2 927	219	714	697

*koncentrace analytu je nižší než hodnota označená hvězdičkou, tj. mez stanovitelnosti (LOQ)

Tabulka 31 - pokračování: Obsah jednotlivých kanabinoidů v analyzovaných vzorcích CBD olejů

Označení vzorku	Koncentrace (mg/kg)									
	CBDA	CBD	Δ^9 -THCA-A	Δ^9 -THC	Δ^8 -THC	CBN	CBC	CBGA	CBG	CBDV
16	235	68 114	13	1 872	302	255	1 601	6,6	484	3 511
17	101	24 757	3,3	1 247	149	134	936	2,2	292	1 966
18	111	17 657	5,8	798	98	82	509	2,0	168	1 237
19	648	59 491	3,4	763	336	596	3 341	28	457	954
20	12	59 996	< 0,25*	2 456	208	188	2 316	1,1	511	1 411
21	1 451	39 182	33	67	5,9	3,0	129	6,9	< 0,5*	126
22	2 875	79 608	56	121	5,7	5,7	224	13	< 0,5*	255
23	4 387	101 765	68	181	7,1	8,4	419	26	< 0,5*	322
24	7 679	217 270	100	269	10	15	404	42	< 0,5*	774
25	99	16 052	2,4	779	98	291	981	2,6	142	452
26	5 856	12 553	85	732	57	50	556	303	1 342	136
27	17 191	34 238	136	1 861	141	165	1 367	322	1 467	341
28	< 0,25*	31 217	< 0,25*	30	12	< 0,25*	< 0,5*	< 0,05*	< 0,5*	299
29	< 0,25*	29 982	< 0,25*	28	14	< 0,25*	< 0,5*	< 0,05*	< 0,5*	309

*koncentrace analytu je nižší než hodnota označená hvězdičkou, tj. mez stanovitelnosti (LOQ)

Obrázek 53: Porovnání obsahu CBD a CBDA v jednotlivých vzorcích CBD olejů

Obrázek 54: Porovnání obsahu Δ^9 -THC a Δ^9 -THCA-A v jednotlivých vzorcích CBD olejů

Základní složkou téměř všech analyzovaných vzorků byl konopný olej. Výjimku tvořily vzorky 7, 26 a 27, u kterých byl základem olivový olej obohacený CBD (výrobce dále nespecifikuje, v jaké formě byl CBD použit). Z širokého spektra kanabinoidů přítomných v těchto vzorcích lze usuzovat, že při výrobě byl pravděpodobněji použit CBD extrakt než CBD v krystalické formě (**Obr. 55**).

Obrázek 55: Profil kanabinoidů v CBD olejích obsahující olivový olej s přídavkem CBD

Vzorky 21, 22, 23 a 24 vyrobené z konopného oleje s přídavkem CBD pasty obsahovaly vysoké koncentrace CBD. Na **Obrázku 56** je znázorněno zastoupení kanabinoidů u těchto vzorků (bez CBG, který byl v těchto vzorcích přítomen pod mezí stanovitelnosti tj. < 0,5 mg/kg). U vzorků tohoto typu byla koncentrace Δ^9 -THC v rozmezí 763 – 1 872 mg/kg. Obsah kanabinoidů vyjma CBD, CBDA se u těchto vzorků pohyboval v rozmezí od 3 – 774 mg/kg. Z nízkých koncentrací kanabinoidů lze usuzovat, že tyto vzorky mohly být vyrobeny z kvalitního konopného oleje lisovaného ze semen *Cannabis sativa* s přídavkem přečištěné CBD pasty.

Obrázek 56: Profil kanabinoidů v CBD olejích obsahující konopný olej s přidavkem CBD pasty. Pozn.: CBG byl přítomen ve vzorcích pod mezí stanovitelnosti < 0,5 mg/kg.

Vzorky CBD olejů 28 a 29 byly vyrobené z extraktu květu *Cannabis sativa* s přidavkem vody, alkoholu a glycerinu (neobsahovaly konopný olej). Vzorek 28 obsahoval dle výrobce i vitamíny B6, B12 a C a je určen k posílení imunity. Vzorek 29 obsahoval vitamíny B6, B12, C a biotin a je vhodný jako doplněk stravy při psychické zátěži organismu. Oba vzorky, vykazovaly téměř totožné výsledky a neobsahovaly skoro žádný Δ^9 -THC. Kanabinoidy CBDA, Δ^9 -THCA-A, CBN, CBC, CBGA, CBG byly ve vzorcích přítomny pod mezí stanovitelnosti a z toho důvodu nejsou na **Obrázku 57** zobrazeny.

Obrázek 57: Profil kanabinoidů v CBD olejích obsahující extrakt z květů *Cannabis sativa* (neobsahující konopný olej).

Pozn.: Kanabinoidy pod mezí stanovitelnosti: CBDA (< 0,25 mg/kg), Δ⁹-THCA-A (< 0,25 mg/kg), CBN (< 0,25 mg/kg), CBC (< 0,5 mg/kg), CBGA (< 0,05 mg/kg), CBG (< 0,5 mg/kg).

Vzorky 10, 11, 12, 13, 14 a 15 (**Obr. 58**) dle složení uvedeného na obalu obsahovaly konopný olej fortifikovaný konopným extraktem. U vzorků 10 a 11 byl stanoven obsah 4 kanabinoidů pod mezí stanovitelnosti (CBN < 0,25 mg/kg, CBC < 0,5 mg/kg, CBGA < 0,05 mg/kg a CBG < 0,5 mg/kg) a 5 kanabinoidů (CBDA, Δ⁹-THCA, Δ⁹-THC, Δ⁸-THC, CBDV) bylo přítomno v rozmezí 3,6 – 140 mg/kg. Z takto nízkých obsahů kanabinoidů lze soudit, že použitý konopný olej byl lisován z konopných semen, která obecně obsahují kanabinoidy na velmi nízkých koncentračních hladinách. Tyto vzorky CBD olejů byly následně obohaceny o konopný extrakt (3 a 6 %). Konopný extrakt je získán ze stonků a listů. Stonky s listy obsahují širší spektrum kanabinoidů ve vyšších koncentracích a u těchto vzorků je viditelné, že se vzrůstajícím podílem konopného extraktu se zvyšoval obsah kanabinoidů Δ⁹-THC, Δ⁹-THCA-A, Δ⁸-THC, CBN, CBC, CBGA. Vzorek 15 obsahoval 46 % konopného extraktu a koncentrace Δ⁹-THC byla stanovena na 2 454 mg/kg.

Obrázek 58: Profil kanabinoidů v CBD olejích obsahující konopný olej s přidavkem konopného extraktu.

Závěr

Tato případová studie je zaměřena na analýzu významných kanabinoidů (CBD, CBDA, Δ^9 -THC, Δ^9 -THCA-A, Δ^8 -THC, CBN, CBC, CBGA, CBG, CBDV) v CBD olejích. S využitím ultra-účinné kapalinové chromatografie ve spojení s vysokorozlišovací hmotnostní spektrometrií (UHPLC-HRMS) bylo analyzováno 29 vzorků.

Výsledky provedené analýzy byly porovnávány s deklarovaným obsahem CBD a Δ^9 -THC v CBD olejích. Z experimentálně získaných dat bylo zjištěno, že deklarovaný obsah CBD byl splněn pouze v 19 z 29 analyzovaných vzorků. Výrobci CBD olejů většinou obsah Δ^9 -THC nedeklarují. Deklarace obsahu Δ^9 -THC byla uvedena pouze u 6 z 29 vzorků, a z toho polovina vzorků deklarovaný obsah nesplnila.

Ve většině analyzovaných CBD olejů byl základní složkou konopný olej, u dvou CBD olejů byl použit olej olivový. Výrobci na obalech výrobků neuvádějí, jakým způsobem byl konopný olej vyroben. Konopný olej může být vyroben lisováním konopných semen za studena (při teplotě max. 50 °C), která obecně obsahují nízké koncentrace kanabinoidů, nebo extrakcí

zelených částí rostlin. Zelené části rostliny *Cannabis sativa* obsahují kanabinoidy ve vyšších koncentracích v porovnání s konopnými semeny. Konopný (olivový) olej je během výroby CBD olejů obohacen CBD v krystalické formě, CBD extraktem, CBD pastou či konopným extraktem. Ze zastoupení kanabinoidů (vyjma CBD a CBDA) v rozmezí hodnot 3-774 mg/kg u olejů vyrobených z konopného oleje a CBD pasty lze předpokládat, že při výrobě byl pravděpodobně použit konopný olej lisovaný z konopných semen a přečištěná CBD pasta.

V případě oleje o složení konopný olej s přídavkem konopného extraktu, získaného ze stonků a listů rostlin *Cannabis sativa*, byly kanabinoidy přítomny na vyšších koncentračních hladinách (0,57-2 927 mg/kg), tj. až 4x vyšší koncentrace než při složení konopný olej a CBD pasta. U olejů o složení olivový olej s přídavkem CBD (výrobce dále nespecifikuje, v jaké formě byl CBD použit), byly kanabinoidy přítomny v rozmezí 1,7-2 071 mg/kg. Z rozmezí těchto hodnot lze soudit, že při výrobě oleje byl pravděpodobněji použit CBD extrakt než CBD pasta nebo CBD v krystalické formě. U vzorků olejů vyrobených z extraktu květů rostliny *Cannabis sativa*, vody, alkoholu, glycerinu a vitamínů (bez konopného oleje), kanabinoidy byly přítomny ve velmi nízkých koncentracích (12-309 mg/kg).

5 LITERATURA

1. Velíšek, J.; Hajšlová, J. *Chemie potravin*, 3rd ed.; OSSIS: Tábor, 2009. ISBN 8086659151.
2. Spilková, J.; et al. *Farmakognozie*, 1st ed.; Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum: Praha, 2016. ISBN 9788024632643.
3. Michalová, I. *Doplňky stravy (potraviny k doplnění jídelníčku)*, 1st ed.; Sdružení českých spotřebitelů: Praha, 2007. ISBN 978-80-903930-1-1.
4. European Food Safety Authority; EFSA Scientific Committee. Guidance on Safety assessment of botanicals and botanical preparations intended for use as ingredients in food supplements. *EFSA Journal* **2009**, 7 (9), 1–19.
5. EFSA Panel on Contaminants in the Food Chain. Scientific Opinion on Tropane alkaloids in food and feed. *EFSA Journal* **2013**, 11 (10), 1–113.
6. van Breemen, R. B.; Fong, H. H. S.; Farnsworth, N. R. The Role of Quality Assurance and Standardization in the Safety of Botanical Dietary Supplements. *Chemical Research in Toxicology* **2007**, 20 (4), 577–582.
7. Mulder, P. P. J.; de Nijs, M.; Castellari, M.; Hortos, M.; MacDonald, S.; Crews, C.; Hajšlova, J.; Stranska, M. Occurrence of tropane alkaloids in food. *EFSA Supporting Publications* **2016**, 13 (12), 1–200.
8. Aniszewski, T. *Alkaloids: Chemistry, Biology, Ecology, and Applications*, 2nd ed.; Elsevier, 2015. ISBN 9780444594624.
9. Buckingham, J. *Dictionary of alkaloids*, 2nd ed.; CRC Press: Boca Raton, 2010. ISBN 9781420077698.
10. Hrdina, V. *Přírodní toxiny a jedy*, 1st ed.; Galén: Praha, 2004. ISBN 8072622560.
11. Klouda, P. *Základy biochemie*, 2nd ed.; Pavel Klouda: Ostrava, 2005. ISBN 8086369110.
12. Hesse, M. *Alkaloids: nature's curse or blessing?*; Wiley-VCH: Weinheim, 2002. ISBN 3906390241.
13. Gutzeit, H. O.; Ludwig-Müller, J. *Plant Natural Products : Synthesis, Biological Functions and Practical Applications*; Wiley-Blackwell: Somerset, 2014. ISBN 9783527681976.
14. Andersson, C. *Nicotine Alkaloids in Solanaceous Food Plants*; Nordic Council of Ministers, 2003. ISBN 9789289309059.
15. Kozukue, N.; Park, M.; Choi, S.; Lee, S.; Ohnishi-Kameyama, M.; Levin, C. E.; Friedman, M. Kinetics of Light-Induced Cis–Trans Isomerization of Four Piperines and Their Levels in Ground Black Peppers as Determined by HPLC and LC/MS. *Journal of Agricultural and Food Chemistry* **2007**, 55 (17), 7131–7139.
16. European Food Safety Authority. Potential risks for public health due to the presence of nicotine in wild mushrooms. *EFSA Journal* **2009**, 7 (5), 1–47.
17. Crozier, A.; Clifford, M. N.; Ashihara, H. *Plant Secondary Metabolites: Occurrence, Structure and Role in the Human Diet*; John Wiley & Sons: Chichester, 2008. ISBN 9780470994139.
18. Gilbert, J.; Şenyuva, H. *Bioactive Compounds in Foods*; Wiley, 2009. ISBN 9781444302295.
19. European Food Safety Authority. Dietary exposure assessment to pyrrolizidine alkaloids in the European population. *EFSA Journal* **2016**, 14 (8), 1–50.
20. Brimer, L. *Chemical food safety*; CABI: Cambridge; Nosworthy Way, Wallingford, Oxfordshire, 2011. ISBN 1845936760.

21. Bodi, D.; Ronczka, S.; Gottschalk, Ch.; Behr, N.; Skibba, A.; Wagner, M.; Lahrssen-Wiederholt, M.; Preiss-Weigert, A.; These, A. Determination of pyrrolizidine alkaloids in tea, herbal drugs and honey. *Food Additives & Contaminants. Part A: Chemistry, Analysis, Control, Exposure & Risk Assessment* **2014**, 31 (11), 1886–1895.
22. Štefan, J.; Mach, J. *Soudně lékařská a medicínsko-právní problematika v praxi*; Grada Publishing a.s., 2005. ISBN 9788024709314.
23. Štefan, J.; Hladík, J. *Soudní lékařství a jeho moderní trendy*; Grada Publishing a.s., 2012. ISBN 9788024781556.
24. Lüllmann, H.; Mohr, K.; Hein, L. *Barevný atlas farmakologie*; Grada Publishing a.s., 2007. ISBN 9788024716725.
25. Lüllmann, H.; Mohr, K.; Wehling, M. *Farmakologie a toxikologie: 47 tabulek*; Grada Publishing a.s., 2004. ISBN 9788024708362.
26. Kopřiva, P. *Varování spotřebitelům: 9 šarží čirokových produktů spol. Adveni obsahuje nebezpečné tropanové alkaloidy*, 2016. Státní zemědělská a potravinářská inspekce. <http://www.szpi.gov.cz/clanek/varovani-spotrebitelum-9-sarzi-cirokovych-produktu-spol-adveni-obsahuje-nebezpecne-tropanove-alkaloidy.aspx?q=JmNobnVtPTEmaGw9cHlyaWRpbm92w6kgYWxrYWxvaWR5>. (accessed Feb 06, 2017).
27. Resta, D.; Boschin, G.; D'Agostina, A.; Arnoldi, A. Evaluation of total quinolizidine alkaloids content in lupin flours, lupin-based ingredients, and foods. *Molecular Nutrition & Food Research* **2008**, 52 (4), 490–495.
28. Iversen, L. L.; Iversen, S. D.; Snyder, S. *Handbook of Psychopharmacology: Volume 15 New Techniques in Psychopharmacology*; Springer Science & Business Media, 2012. ISBN 9781461334521.
29. Hosák, L.; Hrdlička, M.; Libiger, J. *Psychiatrie a pedopsychiatrie*; Charles University in Prague, Karolinum Press, 2015. ISBN 9788024629988.
30. EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies. Scientific Opinion on the safety of caffeine. *EFSA Journal* **2015**, 13 (5), 1–120.
31. Andersson, C. *Glycoalkaloids in Tomatoes, Eggplants, Pepper and Two Solanum Species Growing Wild in the Nordic Countries*; Nordic Council of Ministers, 1999. ISBN 9789289303996.
32. D'Mello, J. *Handbook of Plant and Fungal Toxicants*; CRC Press, 1997. ISBN 9780849385513.
33. EFSA Panel on Contaminants in the Food Chain. Scientific Opinion on Ergot alkaloids in food and feed. *EFSA Journal* **2012**, 10 (7), 1–158.
34. Patočka, J. *Vojenská toxikologie*; Grada Publishing, 2004. ISBN 9788024706085.
35. EFSA Panel on Contaminants in the Food Chain. Scientific Opinion on Pyrrolizidine alkaloids in food and feed. *EFSA Journal* **2011**, 9 (11), 1–134.
36. ROZHODNUTÍ KOMISE č. 105/2010, kterým se povoluje uvedení rafinovaného hadincového oleje na trh jako nové složky potravin podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97. *Úřední věstník Evropské unie*, ze dne 27. června 2008.
37. DOPORUČENÍ KOMISE (EU) 2015/976 o monitorování přítomnosti tropanových alkaloidů v potravinách. *Úřední věstník Evropské unie*, ze dne 19. června 2015.
38. NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/239, kterým se mění nařízení (ES) č. 1881/2006, pokud jde o maximální limity tropanových alkaloidů v některých obilných příkrmech pro kojenče a malé děti. *Úřední věstník Evropské unie*, ze dne 19. února 2016.

39. NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1272/2009, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o nákup a prodej zemědělských produktů v rámci veřejné intervence. Úřední věstník Evropské unie, ze dne 11. prosince 2009.
40. DOPORUČENÍ KOMISE 2012/154 o monitorování přítomnosti námelových alkaloidů v krmivech a potravinách. Úřední věstník Evropské unie, ze dne 15. března 2012.
41. NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/1940, kterým se mění nařízení (ES) č. 1881/2006, pokud jde o maximální limity námelových sklerocií v některých nezpracovaných obilovinách a ustanovení o monitorování a předkládání zpráv. Úřední věstník Evropské unie, ze dne 28. října 2015.
42. Vyhláška č. 231/2016 Sb., o odběru, přípravě a metodách zkoušení kontrolních vzorků potravin a tabákových výrobků. Sbírka zákonů, ze dne 22. července 2016.
43. Petruczynik, A. Analysis of alkaloids from different chemical groups by different liquid chromatography methods. *Central European Journal of Chemistry* **2012**, 10 (3), 802–835.
44. Słowik-Borowiec, M.; Szpyrka, E.; Walorczyk, S. Gas chromatographic determination of pesticide residues in white mustard. *Food Chemistry* **2015**, 173, 997–1005.
45. Deventer, K.; Pozo, O. J.; Verstraete, A. G.; Van Eenoo, P. Dilute-and-shoot-liquid chromatography-mass spectrometry for urine analysis in doping control and analytical toxicology. *TrAC Trends in Analytical Chemistry* **2014**, 55, 1–13.
46. Sapozhnikova, Y. Development of liquid chromatography–tandem mass spectrometry method for analysis of polyphenolic compounds in liquid samples of grape juice, green tea and coffee. *Food Chemistry* **2014**, 150, 87–93.
47. Bruzzoniti, M.; Checchini, L.; Carlo, R.; Orlandini, S.; Rivoira, L.; Bubba, M. QuEChERS sample preparation for the determination of pesticides and other organic residues in environmental matrices: a critical review. *Analytical & Bioanalytical Chemistry* **2014**, 406 (17), 4089–4116.
48. Friedecký, D.; Lemr, K., Hmotnostní spektrometrie–zdroj analytických informací. *Klinická biochemie a metabolismus* **2012**, 20 (41), 210–215.
49. Kellmann, M.; Muenster, H.; Zomer, P.; Mol, H., Full Scan MS in Comprehensive Qualitative and Quantitative Residue Analysis in Food and Feed Matrices: How Much Resolving Power is Required? *Journal of the American Society for Mass Spectrometry* **2009**, 20 (8), 1464–1476.
50. Rasmussen, R. R.; Storm, I. M. L. D.; Rasmussen, P. H.; et al. Multi-mycotoxin analysis of maize silage by LC-MS/MS. *Analytical and Bioanalytical Chemistry* **2010**, 397, 756–776.
51. Beltrán, E.; Ibáñez, M.; Sancho, J. V.; et al. Determination of mycotoxins in different food commodities by ultra-high-pressure liquid chromatography coupled to triple quadrupole mass spectrometry. *Rapid Communications in Mass Spectrometry* **2009**, 23, 1801–1809.
52. Vazquez, P.; Lozano, A.; Ramos, M.; et al. A sensitive and efficient method for routine pesticide multiresidue analysis in bee pollen samples using gas and liquid chromatography coupled to tandem mass spectrometry. *J. Chromatogr., A* **2015**, 1426, 161–173.
53. Pelajic, M.; Pecek, G.; et al. Novel multiresidue method for determination of pesticides in red wine using gas chromatography–mass spectrometry and solid phase extraction. *Food Chem.* **2016**, 200, 98–106.

54. Christen P, Bieri S and Veuthey J-L, 2008. Analysis of Tropane Alkaloids in Biological Matrices. In: Modern Alkaloids. Eds Fattorusso E and Tagliatalata-Scafati O, Wiley-VCH, Weinheim, Germany, 341-367.
55. Papadoyannis IN, Samanidou VF, Theodoridis GA, Vasilikiotis GS, Van Kempen GJM and Beelen GM, 1993. A Simple and Quick Solid Phase Extraction and Reversed Phase HPLC Analysis of Some Tropane Alkaloids in Feedstuffs and Biological Samples. *Journal of Liquid Chromatography*, 16, 975-998.
56. Earleywine, M., *Understanding marijuana: A new look at the scientific evidence*. 2002: Oxford University Press.
57. Brown, D.T., *Cannabis: the genus Cannabis*. 2003: CRC Press.
58. Thomas, B.F. and M. ElSohly, *The analytical chemistry of cannabis: quality assessment, assurance, and regulation of medicinal marijuana and cannabinoid preparations*. 2015: Elsevier.
59. Miovský, M., *Konopí a konopné drogy: adiktologické kompendium*. 2008: Grada.
60. Pacifico, D., et al., Time course of cannabinoid accumulation and chemotype development during the growth of *Cannabis sativa* L. *Euphytica*, 2008. **160**(2): p. 231-240.
61. Broséus, J., F. Anglada, and P. Esseiva, The differentiation of fibre-and drug type *Cannabis* seedlings by gas chromatography/mass spectrometry and chemometric tools. *Forensic science international*, 2010. **200**(1): p. 87-92.
62. Pacifico, D., et al., Genetics and Marker-assisted Selection of the Chemotype in *Cannabis sativa* L. *Molecular Breeding*, 2006. **17**(3): p. 257-268.
63. KÁRA, J., et al., *Energetické rostliny: Technologie pro pěstování a využití*. VÚZT Praha-Ruzyně, 2005.
64. Aizpurua-Olaizola, O., et al., Evolution of the cannabinoid and terpene content during the growth of *Cannabis sativa* plants from different chemotypes. *Journal of natural products*, 2016. **79**(2): p. 324-331.
65. Konopa - občanské sdružení. <http://www.konopa.cz/cs/o-nas/co-je-technicke-konopi.html> (citováno 11. 2. 2017).
66. Fišar, Z., *Fytokannabinoidy*. *Chemické listy*, 2006. **100**(4): p. 233-242.
67. ARCHEUS: HERBAR - darius.cz. http://darius.cz/archeus/B_konopi.html (citováno 12. 2. 2017).
68. Hartsel, J. A., et al., *Cannabis sativa* and Hemp, in *Nutraceuticals - Efficacy, Safety and Toxicity*, Gupta, R.C., Editor. 2016: Elsevier. p. 735-754.
69. Thakur, G.A., R.I. Duclos, and A. Makriyannis, Natural cannabinoids: templates for drug discovery. *Life sciences*, 2005. **78**(5): p. 454-466.
70. Hanuš, L.O., et al., Phytocannabinoids: a unified critical inventory. *Natural Product Reports*, 2016. **33**(12): p. 1357-1392.
71. Hazekamp, A., *Cannabis; extracting the medicine*. 2007: Department of Pharmacognosy,(IBL), Faculty of Science, Leiden University.
72. Giese, M.W., et al., Method for the Analysis of Cannabinoids and Terpenes in Cannabis. *Journal of AOAC International*, 2015. **98**(6): p. 1503-1522.
73. Choudhary, N., M. Siddiqui, and K.A. Raoof, Phytochemical aspect of *Cannabis sativa* (L.). *Research Journal of Science and Technology*, 2013. **5**(2): p. 284-288.
74. Fišar, Z., *Phytocannabinoids and endocannabinoids*. *Current drug abuse reviews*, 2009. **2**(1): p. 51-75.
75. ElSohly, M.A. and D. Slade, Chemical constituents of marijuana: the complex mixture of natural cannabinoids. *Life sciences*, 2005. **78**(5): p. 539-548.

76. Pertwee, R.G., Handbook of cannabis. 2014: Oxford University Press, USA.
77. Brenneisen, R., Chemistry and Analysis of Phytocannabinoids and Other Cannabis Constituents, in Marijuana and the Cannabinoids, M.A. ElSohly, Editor. 2007, Humana Press: Totowa, NJ. p. 17-49.
78. Valíček, P., Rostlinné omamné drogy 2000, Benešov: Start.
79. Izzo, A.A., et al., Non-psychotropic plant cannabinoids: new therapeutic opportunities from an ancient herb. Trends in pharmacological sciences, 2009. **30**(10): p. 515-527.
80. Steep Hill. <http://steephill.com/science/cannabinoids> (citováno 20. 2. 2017).
81. Fry, P., Cannabidiol (CBD) inhibits cancer growth according to medical researchers. 2017: United States.
82. Weiss, L., et al., Cannabidiol lowers incidence of diabetes in non-obese diabetic mice. Autoimmunity, 2006. **39**(2): p. 143-151.
83. Rock, E., et al., Cannabidiol, a non-psychotropic component of cannabis, attenuates vomiting and nausea-like behaviour via indirect agonism of 5-HT1A somatodendritic autoreceptors in the dorsal raphe nucleus. British journal of pharmacology, 2012. **165**(8): p. 2620-2634.
84. Mechoulam, R., L.A. Parker, and R. Gallily, Cannabidiol: an overview of some pharmacological aspects. The Journal of Clinical Pharmacology, 2002. **42**(S1): p. 11-19.
85. Mechoulam, R. and L. Hanuš, Cannabidiol: an overview of some chemical and pharmacological aspects. Part I: chemical aspects. Chemistry and physics of lipids, 2002. **121**(1): p. 35-43.
87. du Plessis, S.S., A. Agarwal, and A. Syriac, Marijuana, phytocannabinoids, the endocannabinoid system, and male fertility. Journal of assisted reproduction and genetics, 2015. **32**(11): p. 1575-1588.
88. Fišar, Z., Endokanabinoidy. Chemické listy, 2006. **100**(5): p. 314-322.
89. Fišar, Z., Kanabinoidy a duševní poruchy. Česká a slovenská psychiatrie, 2008. **104**(6): p. 297-307.
90. Sarmiento, L., et al., Scientifically sound guidelines for THC in food in Europe. Report of nova-Institut GmbH, 2015.
91. ElSohly, M. A.: Marijuana and the Cannabinoids; Springer Science & Business Media, 2007.
92. Drugs, U. N. O. o.; Crime: Recommended Methods for the Identification and Analysis of Cannabis and Cannabis Products; UN, 2009.
93. Szirmai, M.; Beck, O.; Stephansson, N.; Halldin, M. M. A GC-MS study of three major acidic metabolites of Delta(1)-tetrahydrocannabinol. Journal of Analytical Toxicology **1996**, 20, 573-578.
94. Thomas, B. F.; ElSohly, M. A.: Chapter 4 - Analytical Methods in Formulation Development and Manufacturing. In The Analytical Chemistry of Cannabis; Elsevier, 2016; pp 63-81.
95. Ross, S. A.; Mehmedic, Z.; Murphy, T. P.; ElSohly, M. A. GC-MS analysis of the total Delta(9)-THC content of both drug- and fiber-type cannabis seeds. Journal of Analytical Toxicology **2000**, 24, 715-717.
96. Pellegrini, M.; Marchei, E.; Pacifici, R.; Pichini, S. A rapid and simple procedure for the determination of cannabinoids in hemp food products by gas chromatography-mass spectrometry. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis **2005**, 36, 939-946.

97. Fishedick, J. T.; Hazekamp, A.; Erkelens, T.; Choi, Y. H.; Verpoorte, R. Metabolic fingerprinting of *Cannabis sativa* L, cannabinoids and terpenoids for chemotaxonomic and drug standardization purposes. *Phytochemistry* **2010**, 71, 2058-2073.
98. Ferioli, V.; Rustichelli, C.; Pavesi, G.; Gamberini, G. Analytical characterisation of hashish samples. *Chromatographia* **2000**, 52, 39-44.
99. Fucci, N.; De Giovanni, N.; Chiarotti, M.; Scarlata, S. SPME-GC analysis of THC in saliva samples collected with "EPITOPE" device. *Forensic Science International* **2001**, 119, 318-321.
100. Kintz, P.; Cirimele, V. Testing human blood for cannabis by GC-MS. *Biomedical Chromatography* **1997**, 11, 371-373.
101. Rustichelli, C.; Ferioli, V.; Baraldi, M.; Zanolli, P.; Gamberini, G. Analysis of cannabinoids in fiber hemp plant varieties (*Cannabis sativa* L.) by high-performance liquid chromatography. *Chromatographia* **1998**, 48, 215-222.
102. Raikos, N.; Schmid, H.; Nussbaumer, S.; Ambach, L.; Lanz, S.; Langin, A.; Konig, S.; Roth, N.; Auwaerter, V.; Weinmann, W. Determination of Delta 9-tetrahydrocannabinolic acid A (Delta 9-THCA-A) in whole blood and plasma by LC-MS/MS and application in authentic samples from drivers suspected of driving under the influence of cannabis. *Forensic Science International* **2014**, 243, 130-136.
103. Ndjoko, K.; Wolfender, J. L.; Hostettmann, K. Analysis of cannabinoids by liquid chromatography - Thermospray mass spectrometry and liquid chromatography - Tandem mass spectrometry. *Chromatographia* **1998**, 47, 72-76.
104. Debruyne, D.; Moulin, M.; Bigot, M. C.; Camsonne, R. IDENTIFICATION AND DIFFERENTIATION OF RESINOUS CANNABIS AND TEXTILE CANNABIS - COMBINED USE OF HPLC AND HIGH-RESOLUTION GLC. *Bulletin on Narcotics* **1981**, 33, 49-58.
105. Rustichelli, C.; Ferioli, V.; Vezzalini, F.; Gamberini, G. Simultaneous separation and identification of hashish constituents by coupled liquid chromatography mass spectrometry (HPLC-MS). *Chromatographia* **1996**, 43, 129-134.
106. Mercolini, L.; Mandrioli, R.; Protti, M.; Conti, M.; Serpelloni, G.; Raggi, M. A. Monitoring of chronic Cannabis abuse: An LC-MS/MS method for hair analysis. *Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis* **2013**, 76, 119-125.
107. Molnar, A.; Fu, S. L.; Lewis, J.; Allsop, D. J.; Copeland, J. The detection of THC, CBD and CBN in the oral fluid of Sativex (R) patients using two on-site screening tests and LC-MS/MS. *Forensic Science International* **2014**, 238, 113-119.
108. Zoller, O.; Rhyn, P.; Zimmerli, B. High-performance liquid chromatographic determination of Delta(9)-tetrahydrocannabinol and the corresponding acid in hemp containing foods with special regard to the fluorescence properties of Delta(9)-tetrahydrocannabinol. *Journal of Chromatography A* **2000**, 872, 101-110.

6 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK

2-AG	2-arachidonoylglycerol
ADI	přijatelný denní příjem (Acceptable Daily Intake)
AEA	anandamid
ARfD	akutní referenční dávka (Acute Reference Dose)
Ca ²⁺	vápenatý kation
CB ₁	kanabinoidní receptor prvního typu
CB ₂	kanabinoidní receptor druhého typu
CBC	kanabichromen
CBCA	kanabichromenová kyselina
CBCV	kanabivarichromen
CBCVA	kanabichromevarinová kyselina
CBD	kanabidiol
CBDA	kanabidiolová kyselina
CBE	kanabielsoin
CBEA	kanabielsoinová kyselina
CBG	kanabigerol
CBGA	kanabigerolová kyselina
CBGAM	methylether kys. kanabigerolové
CBGM	<i>O</i> -methylkanabigerol
CBGV	kanabigerovarín
CBGVA	kanabigerovarínová kyselina
CBL	kanabicyklol
CBLA	kanabicyklolová kyselina
CBN	kanabinol
CBNA	kanabinolová kyselina
CNS	centrální nervový systém
CNS	centrální nervová soustava
CONTAM	Vědecká komise pro kontaminující látky
d-SPE	disperzní extrakce na pevné fázi (Dispersive Solid-phase Extraction)

ECS	endokanabinoidní systém
EFSA	Evropský úřad pro bezpečnost potravin (European Food Safety Authority)
ES	Evropské společenství
ESI	ionizace elektrosprejem
EU	Evropská unie
FAAH	amidhydroláza mastných kyselin
FAO	Organizace pro výživu a zemědělství (Food and Agriculture Organization)
FID	plamenoionizační detektor
FLD	fluorescenční detektor
GC	plynová chromatografie
GC-FID	plynová chromatografie s plamenově ionizačním detektorem
GC-MS	plynová chromatografie ve spojení s hmotnostní spektrometrií
GLA	γ -linolenová kyselina
GOT	geranylpyrofosfát-olivetolát geranyltransferázy
HPLC	vysokoúčinná kapalinová chromatografie
HPLC-DAD	vysokoúčinná kapalinová chromatografie s diodovým polem
HPLC-FLD	vysokoúčinná kapalinová chromatografie ve spojení s fluorescenční detekcí
HPLC-MS	vysokoúčinná kapalinová chromatografie ve spojení s hmotnostní spektrometrií
HPLC-MS/MS	vysokoúčinná kapalinová chromatografie ve spojení s tandemovou hmotnostní spektrometrií
HPLC-NMR	vysokoúčinná kapalinová chromatografie ve spojení s nukleární magnetickou rezonancí
HPLC-UV	vysokoúčinná kapalinová chromatografie s UV detektorem
HU-210	11-hydroxy- Δ^8 -THC-dimethylheptyl
LC-IT-MS	kapalinová chromatografie a spektrometr s iontovou pastí
LC-MS	kapalinová chromatografie s hmotnostním spektrometrem
LDL	lipoprotein o nízké hustotě
LOAEL	nejnižší dávka, při které byl sledován škodlivý účinek

LOQ	limit kvantifikace (Limit of quantification)
MAGL	monoacylglycerol lipása
MS	hmotnostní spektrometrie
PA	pyrrolizidinové alkaloidy
PKS	polyketidsyntáza
QuEChERS	Quick Easy Cheap Effective Rugged Safe
RASFF	Systém rychlého varování pro potraviny a krmiva
SDA	stearidonová kyselina
SPE	extrakce pevným sorbentem
SR141716A	rimonabant
SZPI	Státní zemědělská a potravinářská inspekce
TA	tropanové alkaloidy
UHPLC	ultra-účinná kapalinová chromatografie ve spojení s tandemovou hmotnostní spektrometrií
WHO	Světová zdravotnická organizace (World Health Organization)
Δ^8 -THC	Δ^8 -tetrahydrokanabinol
Δ^8 -THCA	<i>trans</i> - Δ^8 -tetrahydrokanabinolová kyselina
Δ^9 - <i>cis</i> -THC	Δ^9 - <i>cis</i> -tetrahydrokanabinol
Δ^9 - <i>cis</i> -THCV	Δ^9 - <i>cis</i> -tetrahydrokanabivarin
Δ^9 -THCA-A	Δ^9 -tetrahydrokanabinolová kyselina (forma A)
Δ^9 -THCA-B	Δ^9 -tetrahydrokanabinolová kyselina (forma B)
Δ^9 -THCV, THCV	Δ^9 - <i>trans</i> -tetrahydrokanabivarin
Δ^9 -THCVA	Δ^9 - <i>trans</i> -tetrahydrokanabivarinová kyselina
Δ^9 - <i>trans</i> -THC	Δ^9 - <i>trans</i> -tetrahydrokanabinol